

Dalla velocità cosmica ai buchi
neri alla teoria
dell'espansione quantistica
dello spazio con l'ipotesi
dell'azione della materia oscura
che si converte in energia oscura

Angelo Bonelli, Buttari (13 dicembre 2025)

Indice.....	3
Introduzione.....	5
1.0 Newton e le formule della gravitazione universale.....	8
2.0 La velocità cosmica per calcolare l'accelerazione gravitazionale g sulla superficie terrestre.....	9
2.1. La velocità cosmica della Luna.....	9
2.2. La velocità cosmica della Terra.....	10
2.3. Dall'osservazione della velocità cosmica delle stelle alla periferia della Via Lattea calcoliamo la massa della galassia.....	11
2.4 Le velocità cosmiche interagenti tra le galassie Via Lattea e Andromeda.....	12
3.0 La deformazione dello spazio tempo in relazione alla velocità cosmica, calcolata con la formula della relatività ristretta.....	13
3.1 Applicazione della formula della relatività ristretta con il limite della velocità cosmica.....	15
3.2 Formula per il calcolo della deformazione dello spazio-tempo in relazione alla massa e alla distanza e verifica.....	16
4.0 Formule per il calcolo delle dimensioni dei buchi neri in relazione con la densità della massa, da Newton, Einstein a Schwarzschild.....	17
4.1. Calcoli dei buchi neri, in relazione alla densità della massa.....	18
5.0. La massa quantistica.....	20
5.1. Caratteristiche fisiche della massa quantistica M_q	21
6.0 Accenni alla relatività generale e l'equazione di Campo.....	22
7.0 La costante cosmologica quantistica Λ_q	23
7.1 Calcolo dell'espansione del vuoto tra la Terra e la Luna con la costante cosmologica e verifica.....	25
7.2 Calcolo dell'espansione dello spazio per la distanza di un mega parsec (Mpc) con la costante cosmologica e verifica.....	26
7.3 Calcolo dell'espansione dello spazio interatomico del volume della Terra e i probabili effetti osservati sulla superficie terrestre.....	26
7.4 La velocità dell'espansione dello spazio tra le galassie Via Lattea e Andromeda.....	27
7.5 Calcolo dell'espansione dello spazio dell'universo osservabile con la costante cosmologica e verifica.....	28
8.0. Calcolo della densità della massa e dell'energia della materia oscura contenuti in un metro cubo di spazio vuoto.....	29
8.1. Calcolo dell'espansione dello spazio tra la Terra e la Luna con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica.....	29
8.2. Calcolo dell'espansione dello spazio della distanza di un mega parsec con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica.....	30

8.3. L'espansione dello spazio tra le galassie via Lattea e Andromeda con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica.....	31
8.4. L'espansione dello spazio dell'universo osservabile con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica.....	31
8.5 Relazione tra la formula della velocità cosmica e la costante cosmologica.....	32
8.6 Interazione gravitazionale tra la stella Proxima Centauri e il Sole.....	32
9.0 Confronto tra i calcoli e le osservazioni delle dimensioni dell'universo.....	33
10.0 Le dimensioni di un buco bianco calcolato con la densità della materia oscura $\rho\zeta$	35
11.0 Calcolo della lunghezza d'onda e la frequenza dalla massa e dell'energia della materia oscura contenuta nello spazio vuoto in relazione alla costante cosmologica e lo scalare di Ricci.....	36
12.0 Il Ritmo quantistico dell'espansione dello spazio.....	37
13.0 La lunghezza il tempo e la massa di Planck.....	39
14.0 Il raggio e l'area di Schwarzschild e l'area di Planck.....	41
14.1.0 Relazione tra area di Planck e l'area di Schwarzschild con la massa quantistica e la densità $\rho\zeta$ della materia oscura	42
14.2.0 Relazione tra il divisore dell'area di Schwarzschild con la permittività dielettrica del vuoto ϵ_0	43
15.0 Quantificazione della materia dell'universo sommando materia barionica visibile, materia oscura ed energia oscura invisibili.....	44
16.0 Lo stato dello spazio e della materia prima del Big Bang.....	44
Conclusione	46
Le costanti fisiche classiche (CODATA)	48
Le nuove costanti fisiche	48
Bibliografia	49

Per evitare confusione nelle dimensioni nelle formule tra metri e massa, indichiamo:

metri con = m, r, l, d e la massa in kg con = M

Le costanti fisiche saranno indicate con il prefisso (c.) seguito da un numero, le dimensioni delle costanti saranno indicate a pagina..... 48

Le nuove costanti emerse dai calcoli di questo lavoro, sono indicate con il prefisso (Nc.) seguito da un numero, le dimensioni saranno indicate a pagina..... 48

Dalla velocità cosmica ai buchi neri alla teoria dell'espansione quantistica dello spazio con l'ipotesi dell'azione della materia oscura che si converte in energia oscura

L'obiettivo di questa ricerca è di trovare un'interpretazione che descriva la dinamica dell'espansione dello spazio e di comprenderne le cause dell'azione. Partiamo dal punto più infinitesimale, a livello quantistico, ipotizziamo che la meccanica dell'espansione dipenda dall'azione della materia oscura contenuta nello spazio vuoto, che nel convertirsi in energia oscura crea un lavoro che produce l'espansione. Per questo, cerchiamo dei valori fisici della materia oscura ipotizzata e delle formule per calcolarne la dinamica.

Ricordiamo che l'espansione dello spazio, previsto dal fisico e astronomo belga Georges Lemaitre¹ e osservato dal astronomo statunitense Edwin Hubble¹ negli anni '20, è il fenomeno per cui le galassie si allontanano l'una dall'altra a una velocità proporzionale alla loro distanza, descritta dalla Legge di Hubble-Lemaitre¹, indica che l'universo si sta stirando, si è osservato che le galassie più lontane da noi si allontanano più velocemente, un fenomeno osservato tramite il Redshift¹, (lo spostamento verso il rosso dello spettro della luce), non è un movimento "attraverso" lo spazio, ma un'espansione dello spazio-tempo, che allunga le distanze. La velocità di espansione viene calcolata con la "Costante di Hubble (H_0)¹".

Dalle osservazioni si stima che la velocità di espansione dello spazio si aggira tra i 67,4 e 76.5 km/s¹ per mega parsec, e indica il tasso di espansione attuale, la velocità calcolata porta a un aggiornamento continuo del suo valore, la velocità media di riferimento è di circa 70 km/s¹ per mega parsec¹, il suo valore preciso è al centro di una disputa, un altro metodo di calcolo della velocità è l'analisi della radiazione cosmica di fondo (CMB)¹, l'eco del Big Bang, con questa misurazione la velocità è di circa 67.4 km/s¹ per mega parsec, entrambe le misurazioni vengono usati per calcolare la Costante di Hubble (H_0)¹, queste sono i due metodi principali poi esistono degli altri metodi che tralascieremo.

Uno studio guidato dallo scienziato ungherese Balazs Enfre Szigeti¹ del centro di ricerche di Wigner in Ungheria e dall'astronomo Istvan Szapudi¹ dell'università delle Hawaii, propongono un modello matematico che aggiunge all'espansione dell'universo anche una piccola rotazione¹ (una rotazione circa ogni 500 miliardi di anni)¹, con questa piccola rotazione si risolverebbe la differenza nella misurazione delle velocità di espansione dello spazio¹.

Dell'universo sappiamo che la materia visibile, la materia barionica¹, formata da protoni neutroni ed elettroni rappresenta circa il 4.9 % dell'universo¹, poi abbiamo la materia oscura calcolata di essere il 26.8%, la materia oscura è considerata di essere la colla che lega le stelle e le galassie tra di loro e poi abbiamo l'energia oscura che rappresenta circa il 68.3% dell'universo, ed è considerata la responsabile per l'espansione dello spazio. La materia e l'energia oscura non assorbono le onde elettromagnetiche, pertanto rimangono per adesso invisibili; sappiamo delle loro esistenze per l'effetto di "colla" gravitazionale con cui si presume tengono unite le galassie¹ e che fanno ruotare le stelle in modo omogeneo dal centro fino alla periferia della galassia¹.

Supponiamo che l'azione dipenda da un effetto di tipo entropico "la disgregazione molecolare"¹ di una materia infinitesimale, contenuta nello spazio vuoto, che si converte lentamente in energia, a un ritmo di pulsioni quantistiche, provocando l'espansione.

Il primo a postulare di una materia con un azione gravitazionale inversa, è stato il fisico tedesco Arthur Schuster¹ (1851-1934) che utilizzò per prima il termine antimateria nel 1898¹, ipotizzando l'esistenza di un sistema solare formato di antimateria in cui anche la gravità era repulsiva, con questa ipotesi, ammassi di antimateria possono formare buchi neri con la gravità repulsiva i quali sarebbero dei buchi bianchi, l'esistenza dei buchi bianchi è prevista nella teoria della relatività generale di Einstein, l'antimateria è stata confermata sperimentalmente nel 1932¹ dal fisico statunitense Carl David Anderson (1905-1991)¹, però l'antimateria scoperta si annichilisce al contatto con la materia classica convertendosi istantaneamente in energia¹, di conseguenza non può essere la materia intrinseca contenuta nello spazio vuoto che cerchiamo.

Nel settembre del 2023 nell'esperimento Alpha-g del CERN¹ guidato dalla fisica danese Emma K. Anderson¹, gli atomi di antimateria sono stati attratti verso il basso dalla gravità classica¹ confutando l'ipotesi di Schuster che l'antimateria fosse di gravità inversa. Ho voluto citare Schuster perché prima del 2023 anche io supponevo che l'antimateria dovesse avere delle caratteristiche di gravità inversa.

il termine materia oscura è stata proposta per prima dall'astronomo svizzero Fritz Zwicky (1898-1974). Noi lavoreremo sull'ipotesi dell'esistenza di essa, studiandone le ipotetiche caratteristiche, gli daremo un valore fisico misurando la densità, la massa, l'energia e una frequenza, gli diamo anche un simbolo Z dal nome dell'astronomo Fritz Zwicky in greco ζ.

Ipotizzando che la legge di espansione della materia oscura sia uguale ma inverse alla gravità inizieremo lo studio con la legge della gravitazione universale, scoperta dal matematico, fisico e astronomo inglese Isaac Newton¹ (1643-1727). Proseguiamo con la relatività e l'equazione di campo scoperte dal fisico tedesco Albert Einstein¹ (1879-1955), passando alla fisica quantistica scoperta dal fisico tedesco Max Planck¹ (1858-1947) e dal corretto calcolo della relatività dal matematico e astronomo tedesco Karl Schwarzschild¹ (1873-1916), fino alla scoperta dell'espansione dello spazio fatta dall'osservazione dall'astronomo statunitense Edwin Powell Hubble¹ (1889-1953).

Evidenzieremo le relazioni tra gravità, fisica quantistica e relatività generale con l'espansione dell'universo.

Questa teoria si basa sull'ipotesi che la materia oscura è presente in tutto lo spazio vuoto, compreso lo spazio interatomico, tra elettroni e protoni, che si espande in ogni punto con un ritmo quantistico a una velocità costante, dalle osservazioni si presume che l'espansione dello spazio agisca in tutte le direzioni spaziali contemporaneamente, di conseguenza l'osservatore vede un'accelerazione degli oggetti celesti osservati nello spazio.

La gravità e la velocità cosmica, agiscono in differenti direzioni spaziali, l'espansione dello spazio agisce con le stesse leggi della velocità cosmica solo con risultati differenti, le azioni si distinguono con le caratteristiche sottoelencate.

La prima azione provocata dalla masse è la forza di gravità è la più conosciuta è causata dalla massa è una forza il cui valore F è il prodotto delle masse M di due corpi, per la costante gravitazionale G , diviso la distanza al quadrato tra le due masse; la forza di gravità diminuisce al quadrato della distanza delle due masse, come l'irraggiamento del calore nella legge della termodinamica, la direzione d'azione della forza risultante è perpendicolare verso il centro delle due masse, l'azione si osserva con la caduta degli oggetti verso il centro delle masse.

La seconda azione provocata della massa è la velocità cosmica, il cui il valore è la radice quadrata del prodotto tra una massa M per la costante gravitazionale G diviso la distanza dal centro

della massa, la direzione di azione è radiale rispetto al centro della massa e la velocità cosmica al quadrato non diminuisce all'aumentare della distanza ma la sua diminuzione è direttamente proporzionale al prodotto, tra la costante gravitazionale, per la massa, diviso la distanza. La velocità cosmica è la risultante della deformazione spazio-tempo provocato dalle masse.

La velocità cosmica al quadrato diviso la distanza dal centro di gravità indica il valore dell'accelerazione gravitazionale " g " viene misurata in Newton.

Il valore della velocità cosmica, usata nella formula della relatività ristretta di Einstein e Schwarzschild, definisce la deformazione dello spazio tempo, causato dalla massa, con la velocità cosmica, posta al limite della velocità della luce; si possono calcolare le dimensioni e le masse dei buchi neri. L'azione della velocità cosmica si osserva nei moti dei pianeti e dei satelliti attorno al loro centro di gravità. Per gli oggetti più grandi, vedi le stelle e le galassie dove la massa impedisce l'orbitazione dell'una attorno all'altra, il risultato della velocità cosmica prodotta dalle due masse diventa la velocità di avvicinamento, praticamente i due oggetti scivolano, l'una verso l'altra, nella loro deformazione dello spazio-tempo causato dalle loro masse.

La terza azione, è la velocità di espansione dello spazio, si calcola con la stessa formula della velocità cosmica, la velocità di espansione aumenta con la distanza, lo spazio si espande in tutte le direzioni, il fatto che la velocità di espansione aumenta con la distanza fa presumere che lo spazio vuoto contenga delle caratteristiche fisiche peculiari, che con l'aumentare del volume causa l'accelerazione dell'espansione dello stesso, l'azione si osserva con la fuga delle galassie.

(1.0) Newton e le formule della gravitazione universale.

Riportiamo le formule scoperte ed elaborate da Newton che descrive l'azione della forza di gravità (F) e l'accelerazione di gravità (g).

Formule per la forza di gravità;

$$F = M \cdot g$$
$$F = G \frac{M_1 \cdot M_2}{r^2} \quad (1.1)$$

Il valore di (F) è il prodotto delle masse $M_1 \cdot M_2$ di due corpi per la costante gravitazionale (G) diviso il quadrato della distanza (r^2) tra i due corpi.

Formule per l'accelerazione gravitazionale;

$$M \cdot g = G \frac{M_1 \cdot M_2}{r^2} ; \quad g = G \frac{M}{r^2}$$

In cui la forza (g) è l'accelerazione gravitazionale misurata in Newton, e G è la costante di gravitazione universale, (M) è la massa in kg e (r) è il raggio, indica la distanza in metri.

$$G = 6,67259 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2} \quad (c.2)$$

Per la nostra ricerca cerchiamo la velocità cosmica (vc), la velocità cosmica è la velocità con cui i corpi celesti e i satelliti orbitano attorno al loro centro di gravità, è visibile, misurabile e calcolabile. Con le formule (1.2) e (1.3), ricordiamo che noi cerchiamo una velocità di espansione, e un'accelerazione di gravità (g) in relazione alla velocità cosmica. Non calcoliamo più il prodotto tra le due masse come nella (1.1) ma facciamo riferimento solo alla massa del centro di gravità, praticamente la velocità cosmica indica la deformazione dello spaziotempo creato dalla massa (M).

L'equazione per calcolare la velocità cosmica (vc) il raggio e la massa ;

$$(vc)^2 \cdot r = G \cdot M \quad (1.2)$$

In cui (vc)² è la velocità cosmica al quadrato, r è la distanza in metri dal centro di gravità, (G) è la costante gravitazionale (c.2) $6.67259 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$ e (M) è la massa in kg, riscriviamo la formula visualizzando solo le dimensioni;

$$(vc)^2 \cdot r = G \cdot M ; \quad \left(\frac{m}{s}\right)^2 \cdot m = \frac{m^3}{kg \cdot s^2} \cdot kg ; \quad \frac{m^2}{s^2} \cdot m = \frac{m^3}{s^2} ; \quad \frac{m^3}{s^2} = \frac{m^3}{s^2}$$

La formula per calcolare la velocità cosmica vc :

$$vc = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}} \quad (1.3)$$

per l'accelerazione di gravità (g) la nuova equazione è, velocità cosmica al quadrato diviso raggio (r) dal centro di gravità, il risultato è una forza centripeta il cui valore è espressa in Newton.

$$\text{Forza di accelerazione in Newton } g = \frac{(vc)^2}{r} = \frac{m}{s^2} \quad (1.4)$$

(2.0.0) La velocità cosmica (vc) per calcolare l'accelerazione gravitazionale " g " sulla superficie terrestre

Verifichiamo le equazioni (1.2) e (1.3) espresse nel capitolo (1.0). Facendo alcuni esempi pratici, iniziamo calcolando la velocità cosmica (vc) sulla superficie terrestre e la relativa accelerazione di gravità (g) risultante, oltre alla costante (G)(c.2) ci occorrono la massa della terra (MT) e il raggio medio della terra (rT), preleviamo i relativi dati.

$$\text{Costante di gravitazione universale } G = 6.67259 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2} \quad (c.2)$$

$$\text{Massa della Terra } MT = 5.972 \times 10^{24} kg \quad (2.0.1)$$

$$\text{Raggio medio terrestre } rT = 6\,371\,000 \text{ m} \quad (2.0.2)$$

Inseriamo i valori nella formula (1.2) $(vc)^2 \cdot rT = G \cdot MT$

$$\text{Formula per calcolare la velocità cosmica;} \quad vc = \sqrt{\frac{G \cdot MT}{rT}} \quad (1.3)$$

Trascriviamo i valori nella formula (1.3) facendo il relativo calcolo troviamo la velocità cosmica media sulla superficie terrestre;

$$\text{Velocità cosmica sulla superficie terrestre} = \sqrt{\frac{6,67259 \times 10^{-11} \cdot 5,972 \times 10^{24}}{6\,371\,000}} = 7\,908,66 \frac{m}{s} \quad (2.0.3)$$

Con il risultato (2.0.3) della velocità cosmica media, calcoliamo l'accelerazione di gravità con la formula, (1.4) ricordiamo che il risultato è una forza centripeta,

$$g = \frac{(vc)^2}{r} \text{ accelerazione di gravità media sulla superficie terrestre}$$

$$g = \frac{(7\,908,66)^2}{6\,371\,000} = 9.81 \frac{m}{s^2} = \text{Newton} \quad (2.0.4)$$

Il risultato (2.0.4) è l'accelerazione gravitazionale media sulla superficie terrestre, possiamo dire che, essendo la velocità cosmica sulla superficie terrestre di $7\,908.66 \frac{m}{s}$, tutti gli oggetti provisti di massa, sulla superficie terrestre, vengono attratti verso il centro della Terra con una accelerazione media di $9.81 \frac{m}{s^2}$ (*Newton*). Praticamente un oggetto, provvisto di massa, che si muove sulla superficie terrestre a una velocità superiore a $7.91 \frac{km}{s}$ dovrebbe sfuggire all'accelerazione gravitazionale.

(2.1.0) La velocità cosmica della Luna

Calcoliamo la velocità cosmica della Luna, dalle osservazioni sappiamo che la Luna completa un'orbita attorno alla Terra una volta ogni 27.3 giorni¹ (mese siderale). Per fare il calcolo ci occorrono la distanza media Terra-Luna, dato che la Luna orbita attorno alla Terra in modo ellittico, per

convenzione viene presa la distanza media (DTL)= 384.400.000 metri¹, inoltre ci occorre la massa della Terra $MT = 5.972 \times 10^{24}$ kg¹ (2.0.1) e la costante gravitazionale (c.2) $G = 6.67259 \times 10^{-11}$ ricavati i relativi valori calcoliamo la velocità cosmica (vc) sull'orbita della Luna, con la formula (1.3)

$$vc \text{ Luna} = \sqrt{\frac{G \cdot MT}{DTL}} \text{ Inseriamo i valori} = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 5.972 \times 10^{24}}{384\,400\,000}} = 1\,018.16 \frac{m}{s} \quad (2.1.1)$$

Trovata la velocità cosmica (2.1.1) della Luna la confrontiamo con i tempi di rivoluzione osservati, calcoliamo quanti giorni occorre alla Luna per completare un'orbita attorno alla Terra, dividiamo la circonferenza dell'orbita per la velocità cosmica calcolata (2.1.1).

$$\frac{\text{circonf. orbita Luna}}{\text{velocità cosmica Luna}} = \frac{(2 \cdot 384\,400\,000) \cdot 3.14}{1\,018.16} = \frac{2\,415\,256\,432}{1\,018.16} = 2\,372\,181 \text{ secondi}$$

$$\text{trovati i secondi dividiamo per secondi} \cdot \text{ore} = \frac{2\,372\,181}{3\,600 \cdot 24} = 27.46 \text{ giorni} \quad (2.1.2)$$

il risultato (2.1.2) è compatibile con le osservazioni 27.3 giorni¹, ricordiamo che la Luna orbita in modo ellittico, mentre il calcolo è stato fatto su un'orbita circolare, pertanto il risultato torna approssimativo.

(2.2.0) La velocità cosmica della Terra

Applicando la formula (1.4), calcoliamo la velocità con cui la Terra orbita attorno al Sole, ricaviamo la distanza media tra Terra e Sole (DTS)

$$\text{Distanza media tra Terra e Sole (DTS)} = 1.496 \times 10^{11} \text{ metri}^1 \quad (2.2.1)$$

$$\text{Massa del Sole (MS)} = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}^1 \quad (2.2.2)$$

$$\text{riprendiamo la costante } G = 6.67259 \times 10^{-11} \quad (c.2)$$

Velocità di rivoluzione della terra attorno al sole, $vc \text{ Terra} = \sqrt{\frac{G \cdot MS}{DTS}}$, inseriamo i valori;

$$vc \text{ Terra} = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 1.989 \times 10^{30}}{1.496 \times 10^{11}}} = 29\,785.66 \frac{m}{s} \quad (2.2.3)$$

Velocità di rivoluzione della terra attorno al sole ufficiale 29.8 km/s¹ velocità calcolata $29\,785.66 \frac{m}{s}$.

Ricordiamo che anche la terra orbita in modo ellittico attorno al Sole.

(2.3.0) Dall'osservazione della velocità cosmica delle stelle alla periferia della Via Lattea calcoliamo la massa della galassia

Dalla osservazione della velocità di movimento delle stelle alla periferia della nostra galassia cerchiamo di stimare la massa della via Lattea. Facciamo un accenno di ciò che rappresenta la via Lattea. La via Lattea è la galassia dove si trova il nostro sistema solare con la Terra e tutti i suoi pianeti, la posizione del sistema solare si trova circa a metà del raggio della galassia a circa tra i 26 000¹ e 27 000¹ anni luce dal centro della galassia, la Via Lattea ha una struttura a spirale, chiamata del tipo Galassia a spirale barrata è composta da diverse centinaia di miliardi di stelle, si stima tra i 200 e i 400 miliardi di stelle¹, ha le dimensioni del diametro tra i 100 000 e 110 000 anni luce¹ con un raggio medio di 52 800 anni luce¹, anche se la galassia è appiattita nella regione delle bracci ha lo spessore di 1 000 anni luce¹ comprende un disco gassoso di 12 000 anni luce¹, la sua massa è stimata di essere 200 miliardi di volte¹ la massa del Sole, la velocità con cui ruotano attorno al centro della Via Lattea è la stessa per le stelle che ruotano dal centro del raggio fino alla periferia della galassia, la cui velocità è stimata di essere tra i 220 km/s¹ e 240 km/s¹.

Per esempio il sistema solare, che si trova al centro del raggio della galassia, si muove con la stessa velocità delle stelle che si trovano alla sua periferia, non si conosce il motivo, si suppone che ciò dipende dal "effetto colla" della materia oscura¹, noi supponiamo che in parte potrebbe dipendere dal fatto che la galassia non ha uno spazio interno vuoto, come tra la Terra e la Luna o tra la Terra e il Sole, per questo noi calcoliamo la velocità cosmica alla periferia della galassia come se la galassia avesse una struttura piena. Prendiamo i dati conosciuti e facciamo i relativi calcoli come se la massa fosse distribuita in modo omogeneo senza lo spazio vuoto.

Per convenzione viene preso come raggio medio della Via Lattea la distanza di 52.850 anni luce¹, le convertiamo in metri, moltiplichiamo la velocità della luce per un anno secondi.

$$\text{Velocità della luce } C = 299\,792\,458 \text{ metri al secondo} \quad (\text{c.1})$$

$$\text{un anno secondi} = 31\,536\,000 \text{ secondi}^1 \quad (\text{c.9})$$

$$\text{Un anno luce} = 31\,536\,000 \cdot 299\,792\,458 = 9.45425 \times 10^{15} \text{ metri}^1 \quad (\text{c.10})$$

$$\text{Lunghezza raggio galassia} = 52\,850 \cdot 9.45425 \times 10^{15} = 4.9965 \times 10^{20} \text{ metri} \quad (2.3.1)$$

$$\text{Calcoliamo la velocità media di rotazione } vc = \frac{220\,000 + 240\,000}{2} = 230\,000 \text{ metri/secondi} \quad (2.3.2)$$

Tramite la formula (1.2), $(vc)^2 \cdot r = G \cdot M$, calcoliamo la massa stimata della Via Lattea, conosciamo vc , r e G impostiamo la formula

$$\text{Massa stimata galassia, } M = \frac{(vc)^2 \cdot r}{G} = \frac{(230\,000)^2 \cdot 4.9965 \times 10^{20}}{6.67259 \times 10^{-11}} = 3.9612 \times 10^{41} \text{ kg} \quad (2.3.3)$$

$$\text{Facciamo il confronto del rapporto con la massa del sole} = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg.}^1 \quad (2.2.2)$$

$$\text{rapporto} = \frac{\text{massa galassia}}{\text{massa del sole}} = \frac{3.9612 \times 10^{41}}{1.989 \times 10^{30}} = 199\,158\,455\,748 \text{ volte} \quad (2.3.4)$$

il risultato del calcolo (2.3.4) è perfettamente compatibile con le previsioni che la massa totale della Via Lattea è di circa 200 miliardi¹ di volte la massa del sole.

(2.4.0) Le velocità cosmiche interagenti tra le galassie Via Lattea e Andromeda

Dalla massa della Via Lattea (2.3.3) calcoliamo la velocità cosmica risultante che esercita sulla nostra galassia più vicina Andromeda. Prima facciamo un accenno sulla galassia Andromeda, anche lei come la nostra è una galassia a spirale barrata¹, è la galassia più vicina alla via Lattea, la distanza dalla via Lattea è stimata di essere tra i 2.534 e 2.546 milioni di anni luce¹ la sua dimensione è più grande, il suo diametro e tra i 150 000 e 200 000 anni luce¹ e la sua massa è stimata di essere 1.23 x10¹² volte¹ la massa del Sole.

Dall'osservazione del Blueshift¹ (dello spettro della luce) sappiamo che le due galassie si stanno avvicinando alla velocità di circa 100-140 km¹ al secondo. Il valore della somma delle due velocità cosmiche dovute dalla deformazione spaziotempo provocata dalle loro masse, la somma delle velocità cosmiche risultante diventa la velocità di avvicinamento.

Iniziamo convertendo in metri la distanza tra le due galassie. Prendiamo come distanza 2,54 milioni di anni luce¹, sapendo che la distanza di un anno luce è 9.45425 · 10¹⁵ metri¹.

$$\text{Distanza galassie} = 2.54 \times 10^6 \cdot 9.45425 \times 10^{15} = 2.40138 \times 10^{22} \text{ metri} \quad (2.4.1)$$

$$\text{Velocità cosmica } vc1 \text{ che esercita la via Lattea su Andromeda} = \sqrt{\frac{G \cdot \text{Massa via lattea}}{\text{distanza tra le galassie}}} =$$

$$vc1 \text{ Andromeda} = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 3.9612 \times 10^{41}}{2.40138 \times 10^{22}}} = 33 \ 176.72 \text{ metri al secondo} \quad (2.4.2)$$

Calcoliamo la massa di Andromeda per calcolare la velocità cosmica che esercita sulla Via Lattea, sappiamo che Andromeda è 1.23 x10¹² volte¹ la massa del Sole, la massa del Sole è 1.989 x10³⁰kg¹

$$\text{Massa Andromeda} = 1.23 \times 10^{12} \cdot 1.989 \times 10^{30} \text{kg}^1 = 2.6851 \times 10^{42} \text{ kg} \quad (2.4.3)$$

calcoliamo la velocità cosmica *vc2* che esercita Andromeda sulla via Lattea;

$$vc2 \text{ Via Lattea} = \sqrt{\frac{667259 \times 10^{-11} \cdot 2.6851 \times 10^{42}}{2.40138 \times 10^{22}}} = 86 \ 377.57 \text{ metri al secondo} \quad (2.3.8)$$

Facciamo la somma delle due velocità cosmiche;

$$vc1 + vc2 = 33 \ 176.72 + 86 \ 377.57 = 119 \ 554.29 \text{ metri al secondo} \quad (2.4.4)$$

Dal risultato della somma delle due velocità cosmiche (2.4.4), le due galassie si dovrebbero avvicinare alla velocità di circa 120 km/s circa, teoricamente la velocità cosmica si evolve radialmente rispetto al centro di gravità, ma data la massa delle due galassie le impossibilità a ruotare l'una attorno all'altra, le due galassie scivolano l'una verso l'altra nell'incurvatura dello spaziotempo provocata dalle loro masse.

(3.0.0) La deformazione dello spazio tempo in relazione alla velocità cosmica, calcolata con la formula della relatività ristretta

Verifichiamo la relazione della deformazione dello spaziotempo, in relazione alla velocità cosmica. Con le formule della relatività ristretta, calcoliamo la differenza di tempo dovuti alla relatività tra due punti nello spazio che si trovano sullo stesso raggio, ma a distanze diverse dal centro di gravità, il valore delle loro velocità cosmiche sono differenti. Dalla formula (1.2) si evince che la velocità cosmica varia in base alla distanza, per questo introduciamo nel calcolo la formula della dilatazione del tempo della relatività ristretta di Einstein.

$$\text{Formula per la dilatazione del tempo } \Delta t = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v^2}{c^2}\right)}} \Delta t' \quad (3.0.1)$$

Prendiamo anche la formula di Karl Schwarzschild, che calcolò la soluzione esatta della equazione della relatività di Einstein¹. Il raggio di Schwarzschild (r_s)¹ o raggio gravitazionale¹ è un raggio caratteristico associato a ogni massa¹, è il raggio di non ritorno¹, l'orizzonte degli eventi dei buchi neri¹. Ci servirà per calcolare il limite massimo della velocità cosmica. Vediamo come ha impostato la formula Schwarzschild; ha preso la formula dell'Energia potenziale e ha fatto l'equivalenza con l'energia cinetica¹,

praticamente

$$E_{\text{cinetica}} = E_{\text{potenziale}}$$

formula dell'energia potenziale; $-\frac{GMm}{r}$ formula dell'energia cinetica; $\frac{1}{2}mv^2$

che diventa; $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{r}$; che diventa; $\frac{1}{2}v^2 = \frac{GM}{r}$; che diventa; $v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$

sostituisce la velocità v con c (c.1); $c = \sqrt{\frac{2GM}{r_s}}$ che diventa; $r_s = \frac{2GM}{c^2}$ (3.0.2)

In cui (r_s) è il raggio di Schwarzschild espresso in metri e ($2G$) è due volte la costante gravitazionale (G), (c)² è la velocità della luce al quadrato e (M) è la massa in kg, facciamo il confronto con la formula (1.2) della velocità cosmica,

$$\text{la (1.2)} \quad (vc)^2 \cdot r = G \cdot M$$

$$\text{con la (3.0.2)} \quad r_s = \frac{2G}{c^2} M$$

$$\text{possiamo anche scrivere la (3.0.2)} \quad c^2 \cdot r_s = 2G \cdot M \quad (3.0.3)$$

Rispetto alla formula (1.2) la velocità cosmica (vc)² viene sostituita con (c)² la velocità della luce e la costante (G) è doppia, è ovvio che con questa formula non possiamo calcolare la velocità cosmica (vc). come abbiamo fatto nei capitoli precedenti, ma ci servirà per calcolare la deformazione dello spazio tempo in relazione con la velocità cosmica, praticamente con la formula (1.2) calcoliamo la velocità cosmica e con la formula (3.0.2) calcoliamo il limite massimo delle velocità cosmica.

Con la formula (1.2) calcoliamo una velocità con azione radiante rispetto al centro di gravità, con la formula (3.0.2) calcoliamo il raggio limite di ogni massa, che rappresenta l'orizzonte degli eventi dei buchi neri, dalla combinazione della formula dell'energia cinetica ed energia potenziale, il risultato è la velocità massima per la velocità cosmica.

Riscriviamo l'equazione (3.0.3) $(c)^2 \cdot r_s = 2G \cdot M$

per eguagliarla la (3.0.3) alla (1.2) $\frac{1}{2}(c)^2 \cdot r_s = G \cdot M$

che diventa, $0,5 \cdot (c)^2 \cdot r_s = G \cdot M$

che diventa, $((\sqrt{0,5} \cdot c)^2) \cdot r_s = G \cdot M$

la formula per la velocità cosmica limite, $(0,707 \cdot c)^2 \cdot r_s = G \cdot M$

Abbiamo adatta la formula della gravitazione universale di Newton con alla formula del raggio di Schwarzschild, la formula definitiva dell'equazione per applicarla alla velocità cosmica limite, diventa;

sostituendo nella (1.2) $(vc)^2 \text{ con } (0.707 \cdot c)^2$

che diventa $(0.707 \cdot c)^2 \cdot r = G \cdot M$ (3.0.4)

con la nuova formula (3.0.4) modificheremo anche il divisore nella formula della relatività ristretta (3.0.1), vediamo la corretta applicazione nella formula (3.0.6).

Con la formula della relatività ristretta calcoliamo la dilatazione del tempo; in cui Δt è il tempo iniziale e $\Delta t'$ è il tempo risultante, $(vc)^2$ è la velocità cosmica al quadrato, $(c)^2$ è la velocità della luce al quadrato. Dalla formula del raggio di Schwarzschild (r_s) abbiamo visto che rispetto alla formula della gravitazione di Newton ci comporta di adattare la formula della relatività ristretta sul tempo, dalla formula originale come segue;

$$r_s = \frac{2G \cdot M}{c^2} \quad (3.0.2)$$

$$r_s = \frac{G \cdot M}{\frac{c^2}{2}} \quad (3.0.5)$$

prendiamo il divisore della (3.0.5) $\frac{c^2}{2}$ e la inseriamo nella (3.0.1),

trasformiamo il divisore $\frac{v^2}{c^2}$ in $\frac{(vc)^2}{\frac{c^2}{2}}$ che diventa $\frac{(vc)^2}{(V_{C\text{-limite}})^2}$ che diventa $\frac{(vc)^2}{(0.707 \cdot c)^2}$

la formula (3.0.1)
$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v^2}{c^2}\right)}} \Delta t'$$

diventa
$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v^2}{\frac{c^2}{2}}\right)}} \Delta t'$$

la formula che ci occorre

$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{vc}{0.707 \cdot c}\right)^2}} \Delta t' \quad (3.0.6)$$

la (3.0.6) è la formula definitiva che ci occorre per calcolare l'esatta deformazione spazio-tempo in relazione con il limite massimo della velocità cosmica.

(3.1.0) Applicazione della formula della relatività ristretta con il limite della velocità cosmica

Applichiamo la nuova formula facendo il calcolo della deformazione dello spazio-tempo, causata dalla massa della terra, con la differenza di tempo che rileviamo tra la superficie terrestre e alla distanza dell'orbita dei satelliti GPS che orbitano a una distanza di circa 20 000 km¹ dalla superficie terrestre. Prendiamo la velocità calcolata sulla superficie terrestre (2.0.3) $vc1 = 7\,908.66 \frac{m}{s}$ e la velocità ($vc2$) calcolata alla distanza dei satelliti GPS ($dsGPS$), a circa 20 000 km¹ dalla superficie terrestre. Il tempo giornaliero di correzione ufficiale per i satelliti per i segnali di strumentazioni GPS, per l'effetto della dilatazione del tempo causata dalla gravità è attualmente di $45 \mu^1$ secondi al giorno di ritardo.

Abbiamo già calcolato la velocità cosmica media sulla superficie terrestre, la chiamiamo $vc1$, calcoliamo quelle che ci occorrono per definire la deformazione del tempo.

la velocità cosmica sulla superficie terrestre $vc1 = 7\,908.66$ (2.0.3)

Calcoliamo la velocità cosmica del satellite GPS che orbita a una distanza di 20 000 000 metri ¹ dalla superficie terrestre, la chiamiamo $vc2$, impostiamo la formula; massa della terra per costante di gravità (G), diviso la somma del raggio medio (rT) della terra (2.0.2) per la distanza dell'orbita dei satelliti GPS ($dsGPS$).

velocità cosmica sull'orbita del satellite GPS $vc2 = \sqrt{\frac{G \cdot MT}{rT + (dsGPS)}}$ (3.1.1)

Inseriamo i valori nella formula, con il raggio medio della Terra (2.0.2) (rT) di 6 371 km¹.

velocità cosmica satellite GPS $vc2 = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 5.972 \times 10^{24}}{(6\,371\,000 + 20\,000\,000)}} = 3\,887.26 \frac{m}{s}$ (3.1.2)

Velocità cosmica media sulla superficie terrestre $vc1 = 7\,908.66 \frac{m}{s}$ (2.0.3)

Velocità cosmica satellite per segnale GPS $vc2 = 3\,887.26 \frac{m}{s}$ (3.1.2)

Impostiamo le velocità cosmiche calcolate con $vc1$ (2.0.3) e con $vc2$ (3.1.2) nella formula (3.0.6)

tempo superficie Terra $vc1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{7\,908.66}{0.707 \cdot c}\right)^2}} = 1.00000000069592 \text{ s} = 69.592 \times 10^{-11} \text{ s}$ (3.1.3)

$$\text{tempo satellite GPS } vc2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{(3887.26)^2}{(0.707 \cdot c)^2}\right)}} = 1.00000000016813 \text{ s} = 16.681 \times 10^{-11} \text{ s} \quad (3.1.4)$$

Moltiplichiamo i risultati per un giorno secondi 86 400 secondi, per calcolare la dilatazione e il conseguente rallentamento giornaliero del tempo;

$$\text{rallentamento tempo giornaliero } tv1 = 69.959 \times 10^{-11} \cdot 86\,400 = 60,0128 \times 10^{-6} \text{ s} \quad (3.1.5)$$

$$\text{rallentamento tempo giornaliero } tv2 = 16.681 \times 10^{-11} \cdot 86\,400 = 14,4526 \times 10^{-6} \text{ s} \quad (3.1.6)$$

$$\text{Differenza tempo giornaliero} = 60.0128 \times 10^{-6} - 14.4526 \times 10^{-6} = 45,6 \times 10^{-6} \text{ s} \quad (3.1.7)$$

Il risultato (3.1.7) è compatibile con i dati calcolati per la correzione di $= 45,6 \mu\text{s}^{-1}$

Arriviamo alla conclusione che con la velocità cosmica, calcolata con la formula (1.3) prodotto da una massa, si può calcolare la deformazione spazio tempo con la formula della relatività, il tempo si allunga e lo spazio si restringe, si possono calcolare gli effetti con la formula (3.0.1) di Einstein, corretta con la formula del raggio di Schwarzschild nella formula (3.0.6).

Dall'impostazione della formula, in cui la velocità della luce (c) al quadrato (c)² diventa $(0,707 \cdot c)^2$ si deduce che la velocità cosmica può raggiungere al massimo il 70,7% della velocità della luce, facciamo il relativo calcolo della velocità cosmica limite.

$$V_{c\text{-limite}} = 0.707 \cdot c = 0.707 \cdot 299\,792\,458 = 211\,985\,280 \frac{m}{s} \quad (\text{Nc.4})$$

(3.2.0) Formula per il calcolo della deformazione dello spazio-tempo in relazione alla massa e alla distanza e verifica

Impostiamo la formula per calcolare la deformazione dello spazio-tempo in relazione alla massa e alla distanza, riscriviamo la formula della velocità cosmica (1.3) e la formula (3.0.6).

Riportiamo la (1.3) $vc = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$ che possiamo scrivere anche sostituendo la r di raggio con la d di distanza e lasciando la velocità cosmica al quadrato $(vc)^2 = \frac{G \cdot M}{d}$ (3.2.1)

riportiamo anche la (3.0.6) $\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{vc^2}{(0.707 \cdot c)^2}\right)}} \Delta t'$ e sostituiamo nel divisore $\left(\frac{vc^2}{(0.707 \cdot c)^2}\right)$

la vc^2 con $\left(\frac{G \cdot M}{d}\right)$ e la formula (3.0.6) diventa $\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\left(\frac{G \cdot M}{d}\right)}{(0.707 \cdot c)^2}\right)}} \Delta t'$ (3.2.2)

la (3.2.2) e la formula per calcolare la deformazione spazio-tempo relativa alla distanza rispetto alla massa, facciamo una verifica calcolando la dilatazione del tempo sulla superficie terrestre già eseguito nel calcolo (3.1.3), inseriamo i valori la massa e la distanza dal centro della terra.

Massa terra (2.0.1) = $5.972 \times 10^{24} \text{kg}$ raggio terra (2.0.2) = 6 371 000 m

$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\left(\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 5.972 \times 10^{24}}{6\,371\,000} \right)}{(0.707 \cdot c)^2} \right)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{6.25470 \times 10^7}{4.49677 \times 10^{16}} \right)}} = 1.0000000006959 \Delta t'$$

Il risultato è uguale allo (3.1.3) e ci conferma che la formula è valida.

(4.0.0) Formule per il calcolo delle dimensioni dei buchi neri in relazione alla densità della massa, da Newton, Einstein a Schwarzschild

Riepiloghiamo i calcoli fatti nel capitolo (3.0.0), nelle formule (3.0.4) e (3.0.6) abbiamo sostituito il valore di $(vc)^2$ della formula (1.3) per trovare la velocità cosmica v_C , corretta nella (3.0.4) per il calcolo di Schwarzschild, abbiamo riscritto la formula della dilatazione del tempo, della formula (1.3) sostituendo $(vc)^2$ con $\frac{1}{2}(c)^2$ per calcolare la ($V_{C\text{-limite}}$).

la formula iniziale $(vc)^2 \cdot r = G \cdot M$ (1.2), è diventata la formula $\frac{1}{2}(c)^2 \cdot r = G \cdot M$ (4.0.1)

Con il valore della velocità cosmica limite ($V_{C\text{-limite}}$)² sostituita alla velocità della luce al quadrato $(c)^2$ e la densità della massa possiamo trovare il limite minimo della massa in kg, e la lunghezza minima in metri del raggio di un corpo sferico, che per effetto della relatività, chiude lo spazio alla sua periferia fino allo zero e allunga il tempo verso l'infinito. Il corpo celeste diventa invisibile, un buco nero, scriviamo la nuova equazione. Indichiamo anche la formula per la contrazione dello spazio.

La formula per la contrazione dello spazio, lunghezza $l = \sqrt{1 - \left(\frac{v^2}{c^2}\right)} l'$ (4.0.2)

con la velocità (v) uguale alla velocità della luce (c) lunghezza (l) diventa zero.

Per calcolare le dimensioni di un buco nero in relazione alla densità della sua massa, prendiamo la formula (4.0.1), in questa formula abbiamo due valori conosciuti, $(c)^2$, la costante della velocità della luce al quadrato e (G), la costante gravitazionale, scriviamo la formula dell'equazione a due incognite. Dall'osservazione dei corpi celesti si presume che la forma dei buchi neri siano sferici, pertanto dobbiamo trovare il raggio r in metri di una sfera e la massa (M) in kg, in base alla densità ρ in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ della materia di cui si presume sia composto il buco nero. Impostiamo le formule per il calcolo del raggio della sfera, dal raggio ricaviamo il volume, sapendo che la massa è il prodotto del volume per la densità ρ , troviamo i valori che ci occorrono.

Impostiamo l'equazione a due incognite dalla (4.0.1).

$$\frac{1}{2}(c)^2 \cdot r = M \cdot G \begin{cases} \text{raggio } r = \frac{m \cdot G}{\frac{1}{2}(c)^2} \\ \text{massa } M = \frac{\frac{1}{2}(c)^2 \cdot r}{G} \end{cases} \quad \begin{cases} r = \frac{m \cdot G}{\frac{1}{2}(c)^2} \\ \left[\left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \cdot \rho \right] = \frac{\frac{1}{2}(c)^2 \cdot r}{G} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \frac{\{(4.188 \cdot r^3) \cdot \rho\} \cdot G}{\frac{1}{2}(c)^2} \\ (4.188 r^3) \cdot \rho = \frac{c^2 \cdot r}{2G} \end{cases} \quad \begin{cases} r = \frac{\{(4.188 \cdot r^3) \cdot \rho\} \cdot G}{\frac{1}{2}(c)^2} \\ \frac{r^3}{r} = \frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot \rho} \end{cases} \quad \begin{cases} r = \frac{\{(4.188 \cdot r^3) \cdot \rho\} \cdot G}{\frac{1}{2}(c)^2} \\ r^2 = \frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot \rho} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \frac{\{(4.188 \cdot r^3) \cdot \rho\} \cdot G}{\frac{1}{2}(c)^2} \\ r = \sqrt{\frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot \rho}} \end{cases} \quad \begin{cases} \text{raggio } r = \sqrt{\frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot \rho}} \text{ metri} \\ \text{massa } M = \frac{4}{3} \pi \cdot \left(\sqrt{\frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot \rho}} \right)^3 \text{ kg} \end{cases} \quad \begin{matrix} (4.0.3) \\ (4.0.4) \end{matrix}$$

Con le formule (4.0.3) e (4.0.4) sopra elaborate possiamo calcolare e il raggio (r) e la massa (M) di un agglomerato di materia a forma sferica, che in basa alla sua densità ha una forza di gravità tale, che alla superficie dell'agglomerato si produce una velocità cosmica limite del 70.7% della velocità della luce (Nc.4) come ricavata dalla formula (3.0.6), con la velocità cosmica a questa limite, il tempo si dovrebbe allungare verso l'infinito e lo spazio chiudere verso lo zero, per il calcolo finale ci manca solo di impostare una densità ρ alla materia dell'agglomerato.

(4.1.0) Calcoli dei buchi neri, in relazione alla densità della massa

Facciamo un esempio: calcoliamo le dimensioni di un buco nero, con la densità ρ della nostra stella il Sole, uguale a $1410 \frac{kg}{m^3}$, calcoliamo le dimensioni cominciando a ricavare il raggio della sfera dell'agglomerato, inseriamo la densità ρ nella formula (4.0.3).

$$\text{raggio buco nero} = \sqrt{\frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot 1410}} = 3.37679 \times 10^{11} \text{ metri} \quad (4.1.1)$$

Il risultato (4.1.1) è un oggetto con il raggio, delle dimensioni quasi uguale alla distanza tra la Terra e Marte, ossia = 3.6×10^{11} metri¹, solo totalmente invisibile per il fatto che lo spazio sulla sua periferia e totalmente chiuso.

Trovato il raggio in metri della sfera del buco nero, per trovare la massa, basta moltiplicare la densità ρ , per il volume della sfera $\frac{4}{3} \pi \cdot r^3$; conoscendo il raggio r (4.1.1).

riportiamo la formula per il volume (V) e la massa (M) della sfera $V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$, $M = V \cdot \rho$

$$\text{massa } M = \frac{4}{3} \pi \cdot (3.37679 \times 10^{11} \text{ metri})^3 \cdot \rho (1410 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}) = 2.2741 \times 10^{38} \text{ kg} \quad (4.1.3)$$

il risultato (4.1.3) è di circa 114 milioni di volte la massa del Sole.

Avendo ricavato la massa (4.1.3) del buco nero facciamo la verifica trovando il raggio r_s della massa con la formula di Schwarzschild (3.2).

$$r_s = \frac{2G \cdot M}{c^2} = \frac{2 \cdot 6.67259 \times 10^{-11} \cdot 2.27416 \times 10^{38}}{(299\,792\,458)^2} = 3.37679 \times 10^{11} \text{ metri}$$

Il risultato è uguale alla (4.1.1) è la dimostrazione che il calcolo è corretto.

Facciamo la verifica calcolando la velocità cosmica alla periferia del buco nero con la massa della (4.1.3), prendiamo i dati calcolati sopra e impostiamo l'equazione con la formula (1.3).

$$\text{ossia } v_c = \sqrt{\frac{\text{massa buco nero} \cdot G}{\text{raggio buco nero}}} = \sqrt{\frac{2.27416 \times 10^{38} \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{3.37679 \times 10^{11}}} = 211\,985\,280 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.1.4)$$

la verifica conferma che il risultato della (4.1.4) coincide con la costante (Nc.4) e ci conferma che alla periferia di un buco nero la velocità cosmica limite è il 70.7 % della velocità della luce.

Conoscendo la velocità cosmica limite e il raggio calcoliamo con la (1.4) anche l'accelerazione gravitazionale sulla superficie dell'orizzonte degli eventi del buco nero con la densità del Sole.

$$\text{Forza di accelerazione } g = \frac{(v_c \text{ limite})^2}{\text{raggio buco nero}} = \frac{(211\,985\,280)^2}{3.37679 \times 10^{11}} = 133\,078,16 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (4.1.5)$$

Vediamo di quanto è aumentata l'accelerazione gravitazionale del buco nero rispetto al Sole attuale, iniziamo a calcolare prima la velocità cosmica, impostiamo il calcolo, conoscendo la massa e il raggio del Sole, le inseriamo nella formula (1.3).

$$v_c = \sqrt{\frac{\text{massa Sole} \cdot G}{\text{raggio Sole}}} = \sqrt{\frac{1.989 \times 10^{30} \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{696\,340\,000}} = 436\,570 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.1.6)$$

Trovata la velocità cosmica andiamo a calcolare l'accelerazione gravitazionale della (4.1.6) con la (1.4)

$$\text{Forza di accelerazione sulla superficie del Sole } g = \frac{(436\,570)^2}{696\,340\,000} = 273.70 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (4.1.7)$$

Ricordiamo che la forza di accelerazione g sulla superficie della Terra è 9.81 Newton (2.0.4)

Nei calcoli di alcuni buchi neri super massicci l'accelerazione supera la velocità della luce, il risultato è compatibile perché l'accelerazione può superare la velocità della luce, l'accelerazione non ha limite.

Vediamo le dimensioni del buco nero quando cambia la densità ρ ,

Facciamo il calcolo con l'elemento più pesante che conosciamo sulla Terra, l'elemento chimico Osmio (Os) con una densità di $22\,590 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ facendo i calcoli i rispettivi risultati sono raggio r buco nero, $r = 2.667 \times 10^{10}$ metri, e massa buco nero = 1.796×10^{37} kg.

La dimensione è meno della metà della distanza tra il Sole e Mercurio, = 6.9×10^{10} metri¹, la massa è meno di 10 milioni di volte la massa del Sole.

Calcoliamo un buco nero con la densità della particella subatomica, il neutrone con ρ uguale a $2,0 \times 10^{17} \frac{kg}{m^3}$ le dimensioni risultano rispettivamente, per il raggio del buco nero = 28 353 metri, e la massa $M = 1.90945 \times 10^{31}$ kg.

Misurerebbe un diametro di solo 28.35 km e avrebbe una massa di circa 10 volte la massa del Sole.

Calcoliamo l'accelerazione gravitazionale per un buco nero con la densità del Neutrone, sapendo che la velocità cosmica limite è uguale a $211\,985\,280 \frac{m}{s}$.

$$\text{Forza } g \text{ per buco nero con densità Neutrone} \quad g = \frac{(211\,985\,280)^2}{28\,353} = 1.5849 \times 10^{12} \frac{m}{s^2} \quad (4.1.8)$$

Nella (4.1.8) l'accelerazione superare la velocità della luce, il risultato del calcolo è compatibile.

Per l'elemento più leggero che conosciamo, l'idrogeno con ρ uguale a $0.0899 \frac{kg}{m^3}$ essendo l'idrogeno un gas lo dobbiamo immaginare in una situazione ideale, cristallizzato e incompressibile, le dimensioni risultano per,

$$\text{il raggio del buco nero d'idrogeno} = 4.229 \times 10^{13} \text{ metri}, \quad (4.1.9)$$

$$\text{la massa del buco nero d'idrogeno} = 2.848 \times 10^{40} \text{ kg}. \quad (4.1.10)$$

Avrebbe le dimensioni di circa 7.1 volte la distanza tra Sole e Plutone 5.9×10^{12} metri¹, e una massa di circa 14 miliardi di volte la massa del Sole, in conclusione, i buchi neri composti di materia con densità degli elementi conosciuti sono da 10 a 100 milioni di volte le dimensioni del sole, invece per un buco nero della densità della particella subatomica il Neutrone risulta circa 15 volte la massa del Sole, mentre per l'idrogeno risulta essere 14 miliardi di volte più grande

(5.0.0) La massa quantistica

Passiamo al cuore di questo lavoro; la teoria dell'espansione quantistica dello spazio con l'ipotesi dell'azione della materia oscura, questa nuova teoria ipotizza che lo spazio vuoto, si espande in ogni suo punto, con velocità e tempo costante, che lo spazio vuoto contenga una quantità ponderabile di materia, che si converte lentamente in energia a un ritmo quantistico.

Ipotizziamo che si tratta della materia oscura, distribuita in modo omogeneo, a un livello infinitesimale in tutto lo spazio anche nello spazio subatomico, si ipotizza che questa materia abbia una sua massa, calcolabile in Kg e una sua energia misurabile in joule.

Sappiamo che la materia oscura, calcolata nei fenomeni celesti osservati, non assorbe le onde elettromagnetiche e per queste rimane ancora invisibili agli strumenti attuali. Cerchiamo di trovare una traccia di questa materia, cercando un valore simile al valore dei quanti di Planck (h), un pacchetto di materia espressi in kg, simili ai quanti espressi in joule,

Scoperti dal fisico tedesco Max Planck, gli ha dato il nome di quanti e da questa scoperta è iniziata la fisica quantistica, egli dimostrò che l'energia si suddivide in quantità discrete di pacchetti unitarie, questi pacchetti di energia raggiungono un punto limite in cui il suo valore non è più divisibile, e tutta l'energia che calcoliamo è un valore multiplo di questi pacchetti discreti di energia¹.

Con questa premessa, visto che gli argomenti che abbiamo trattato, gravità e velocità cosmica sono totalmente dipendenti dalla massa, andiamo a cercare un valore per un punto infinitesimale di materia, che chiameremo la massa quantistica, alla quale assegniamo il simbolo M_q .

il valore della costante di Planck $h = 6.626 \times 10^{-34}$ joule · secondi, (c.3)

praticamente un joule è composto di $\frac{1 \text{ joule}}{6.626 \times 10^{-34}} = 1.509 \times 10^{33}$ quanti (pacchetti di energia)

verifica; $6.626 \times 10^{-34} \cdot 1.509 \times 10^{33} = 1 \text{ joule}$

Per calcolare il valore della massa quantistica M_q ci occorre la costante h di Planck per convertire il valore di un quanto in massa, usufruiamo della formula di Einstein $E = M \cdot C^2$, in cui dimostra la relazione tra masse e energia, per il nostro scopo prendiamo la costante (h) di Planck e la inseriamo nella formula di Einstein, sostituendo (E) con (h), dal risultato ricaviamo il valore di una particella di massa per ogni quanto di energia, Impostiamo il calcolo, prendiamo la formula di Einstein, la formula esprime che l'energia (E) è uguale alla massa (M) per la velocità della luce al quadrato (c)².

$$\text{Formula classica di Einstein } E = M \cdot c^2 \quad (5.0.1)$$

$$\text{Sostituiamo } E \text{ con } h \quad h = M \cdot c^2$$

$$\text{Inseriamo } M_q \text{ al posto di } M \quad h = M_q \cdot c^2$$

$$\text{massa quantistica } M_q = \frac{h}{c^2} \quad (5.0.2)$$

$$\text{valore della massa quantistica } M_q = \frac{h}{c^2} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(299\,792\,458)^2} = 7.3725033 \times 10^{-51} \text{ kg} \quad (5.0.3)$$

Con il risultato (5.0.3) abbiamo calcolato una massa per ogni quanto di energia e gli abbiamo dato un valore in kg, è un valore nuovo, gli assegniamo il nome di massa quantistica e il simbolo M_q , la indicheremo con il numero (Nc.1).

Ipotizziamo che la materia oscura e l'energia oscura abbiano una relazione con la massa quantistica, vediamo le caratteristiche fisiche della massa quantistica.

(5.1.0) Le caratteristiche fisiche della massa quantistica M_q

Calcoliamo le caratteristiche fisiche della massa quantistica M_q , elaborando i risultati con le formule della fisica atomica usate per i fotoni, individuiamo l'energia E , la frequenza f e la lunghezza d'onda λ .

Le formule sono

Per l'energia E di una massa M ; $E = M \cdot c^2$ (5.1.1)

Per la massa M di un fotone di frequenza f ; $M = \frac{h \cdot f}{c^2}$ (5.1.2)

Per la frequenza di un fotone di massa M ; $f = \frac{M \cdot c^2}{h}$ (5.1.3)

per la lunghezza d'onda di un fotone λ ; $\lambda = \frac{h}{M \cdot c}$ (5.1.4)

Avendo calcolato la massa quantistica M_q (Nc1) = $7.3725033 \times 10^{-51}$ kg e conoscendo l'energia di un quanto uguale alla costante di Planck (c.3) $h = 6.626 \times 10^{-34}$ joule · secondi e conoscendo la costante della velocità della luce (c.1) $c = 299\,792\,458$ metri/secondi;

calcoliamo l'energia E della massa M_q (5.1.1);

$$E = 7.3725033 \times 10^{-51} \cdot (299\,792\,458)^2 = 6.626 \times 10^{-3} \text{ joule} \quad (5.1.6)$$

andiamo a calcolare gli altri valori, iniziamo con la frequenza di un fotone di massa M_q (5.1.3) f ;

$$f = \frac{M_q \cdot c^2}{h} = \frac{7.3725033 \times 10^{-51} \cdot (299\,792\,458)^2}{6.626 \times 10^{-34}} = 1 \text{ Hz} \quad (5.1.7)$$

Trovata la frequenza f calcoliamo la lunghezza d'onda per un fotone di massa M_q (5.1.4) λ ;

$$\lambda = \frac{h}{M_q \cdot c} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{7.3725033 \times 10^{-51} \cdot 299\,792\,458} = 299\,792\,458 \text{ metri} \quad (5.1.8)$$

Per ultimo verifichiamo la frequenza per un'onda elettromagnetica f ,

Frequenza di un'onda elettromagnetica $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{299\,792\,458}{299\,792\,458} = 1$ (5.1.9)

considerata come fotone; frequenza $f = 1$ Hertz lunghezza d'onda $\lambda = 299\,792\,458$ metri

(6.0) Accenni alla relatività generale e all'equazione di Campo

L'equazione di campo di Einstein è l'equazione fondamentale della teoria della relatività generale. Essa descrive la curvatura dello spazio-tempo in funzione della densità della materia, dell'energia e della pressione, con cui si possono calcolare con esattezza¹ tutti i fenomeni astronomici¹.

Formula dell'equazione di campo $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ (6.1)

Nella formula (6.1) manca la costante cosmologica con il simbolo Λ ¹, riportiamo la formula dell'equazione completa nella (6.2) la costante cosmologica si riferisce in generale a una componente di energia in grado di integrare il modello cosmologico derivante della relatività

generale¹. Il primo termine di costante cosmologica fu il termine aggiunto da Albert Einstein nel 1917 nell' equazione di campo della relatività generale¹ per ottenere un modello di universo statico¹, implicante un universo dinamico¹. Praticamente è una forza respingente opposta alla gravità è stata introdotta per evitare che la forza di gravità facesse collassare l'universo su sé stesso¹. Dopo che Hubble ha scoperto l'espansione dello spazio dell'universo, Einstein l'ha eliminata dalla formula definendola "Il suo più grande errore"¹.

In questo lavoro calcoliamo un valore che chiamiamo costante cosmologica e gli assegniamo il simbolo lambda Λ , che ha in comune con l'equazione di campo¹ solo il valore numerico dello scalare di Ricci, praticamente il valore che calcoleremo non si può usare nella formula dell'equazione di campo, è semplicemente una costante che moltiplicato per la distanza indica come risultato una velocità.

Scomponiamo la formula dell'equazione di campo, con la costante cosmologica Λ di Einstein. A noi occorre solo il valore della parte della formula dello scalare di Ricci (6.5).

Formula dell'equazione di campo originale $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ (6.2)

La formula (6.2) originale si divide in quattro parti:

prima parte $G_{\mu\nu}$ = Tensore di Einstein, (6.3)

la (6.3) rappresenta la geometria (curvatura) dello spazio tempo.

Seconda parte $\Lambda g_{\mu\nu}$ = costante cosmologica (6.4)

Nella (6.4) in cui $\Lambda = \frac{8\pi G}{c^2} \rho_{vac}$ ha il valore di circa 10^{-120}

terza parte $\frac{8\pi G}{c^4}$ = scalare di Ricci, parte numerica, costanti e pi-greco (6.5)

quarta parte $T_{\mu\nu}$ = Tensore energia- impulso, (6.6)

la (6.6) rappresenta la distribuzione di materia ed energia.

(7.0) La costante cosmologica quantistica Λ_q

Calcoliamo la costante cosmologica quantistica, integriamo la formula inserendo la massa quantistica M_q (Nc1) con la formula della velocità cosmica (1.2) nella parte della formula con cui Einstein calcolò la sua costante cosmologica (6.4), quella con lo scalare di Ricci (6.5). Iniziamo sostituendo M della formula (1.2) con la massa quantistica M_q ;

la formula (1.2) $(vc)^2 \cdot r = G \cdot M$

diventa $[(vc)^2 \cdot r] = (G \cdot M_q)$

$$[(vc)^2 \cdot r] = (6.67259 \times 10^{-11} \cdot 7,37250 \times 10^{-51}) \quad (7.0.1)$$

La velocità cosmica al quadrato per il raggio è uguale alla massa quantistica M_q per la costante gravitazionale (G), il prossimo passo sarà di integrare la formula (7.0.1) della velocità cosmica con la massa quantistica, con lo scalare di Ricci (6.5), prendiamo la costante Λ della costante cosmologica (6.4) e la sostituiamo con il tensore materia energia $T_{\mu\nu}$.

sostituiamo il tensore spazio tempo $G_{\mu\nu}$ con $G \cdot M_q$

Riscriviamo la formula modificata, sapendo che $M_q = \frac{h}{c^2}$

L'equazione diventa:

$$\Lambda_q \cdot \frac{8\pi G}{c^4} = G \cdot \frac{h}{c^2}$$

semplifichiamo,

$$\Lambda_q = \frac{G \cdot \frac{h}{c^2}}{\frac{8\pi G}{c^4}}$$

che diventa,

$$\Lambda_q = \frac{G \cdot \frac{h}{c^2} \cdot c^4}{8\pi G}$$

la formula definitiva per la costante $\Lambda_q = \frac{h \cdot c^2}{8\pi}$ (7.0.2)

Possiamo osservare che nella formula finale sparisce completamente la costante G .

Completiamo la formula facendo le correzioni delle dimensioni, tralasciando 8π perché è priva di dimensioni.

$$\frac{h = \text{joule} \cdot \text{secondo} \cdot c^2 = \left(\frac{\text{metri}}{\text{secondi}}\right)^2}{8\pi} = (N \cdot m \cdot S) \cdot \frac{m^2}{s^2} = \left(\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \cdot S\right) \cdot \frac{m^2}{s^2} = \frac{kg \cdot m^4}{s^3}$$

Trasformiamo le dimensioni della (7.0.2) per farla diventare una velocità in m/s.

Le dimensioni della (7.0.2) $\frac{kg \cdot m^4}{s^3} \cdot \frac{s^2}{kg \cdot m^3} = \frac{m}{s}$;

diventano;

$$\Lambda_q = \frac{h \cdot c^2}{8\pi} \cdot \frac{s^2}{kg \cdot m^3} = \frac{m}{s}$$

La formula definitiva con le dimensioni $\Lambda_q = \frac{h \cdot c^2}{8\pi} \cdot \frac{m}{s}$ (7.0.3)

Adesso che abbiamo la formula, inseriamo i valori delle costanti nell'equazione (7.0.3):

$$\Lambda_q = \frac{6.626 \times 10^{-34} \cdot (299\,792\,458)^2}{8 \cdot 3.1459} = 2.3695066 \times 10^{-18} \frac{m}{s} \quad (7.0.4)$$

$$\Lambda_q = 2.3695066 \times 10^{-18} \frac{m}{s} \quad (\text{Nc.2})$$

Possiamo calcolare la costante (Nc.2) dividendo direttamente il prodotto della costante gravitazionale per la massa quantistica ($G \cdot M_q$) (7.0.1) con il risultato numerico dello scalare di Ricci (c11);

riprendiamo il risultato numerico nello scalare di Ricci a cui abbiamo assegnato il numero (c11);

$$\text{valore dello scalare di Ricci} = \frac{8\pi G}{c^4} = \frac{8 \cdot (3.14) \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{(299\,792\,458)^4} = 2.076115 \times 10^{-43} \quad (\text{c.11})$$

$$\text{calcolo diretto della costante } \Lambda_q = \frac{G \cdot M_q}{\frac{8\pi G}{c^4}} \quad (7.0.5)$$

$$\Lambda_q = \frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 7.3725033 \times 10^{-51}}{2.076115 \times 10^{-43}}$$

$$\Lambda_q = \frac{4.919369 \times 10^{-61}}{2.076115 \times 10^{-43}} = 2.3695066 \times 10^{-18} \frac{m}{s} \quad (\text{Nc.2})$$

Anche nelle formule (7.0.5) come nella (7.0.3) si annulla la costante gravitazionale (G), data la variabilità di misurazione della costante il risultato dovrebbe essere più preciso.

La “Costante cosmologica quantistica”, è una velocità di espansione del volume di una sfera di spazio vuoto che ha un raggio di un metro, che si espande di $2.3695066 \times 10^{-18}$ metri al secondo.

Il risultato della (7.05) e (7.03) è una nuova costante, gli abbiamo assegnato il simbolo Λ_q lambda Λ di Einstein seguita da una (q) per quantistico e il numero (Nc.2). Come vedremo nei capitoli successivi, l’espansione dello spazio si calcola anche con la formula della velocità cosmica (1.3).

(7.1.0) La velocità di espansione dello spazio tra la Terra e la Luna con la costante cosmologica e verifica

Facciamo una verifica, calcoliamo l’espansione del vuoto interplanetaria tra la Terra e la Luna. Dalle misurazioni sappiamo che la Luna si allontana dalla terra a una velocità di circa, tra 2.8 cm^1 e 3.8 cm^1 annua. Sappiamo che la Luna orbita attorno alla Terra in modo ellittico, prendiamo la costante cosmologica (Nc2) e la applichiamo alle varie distanze, la distanza massima è di $405\,000\,000 \text{ metri}^1$ e la distanza minima è di $360\,000\,000 \text{ metri}^1$, la distanza media per convenzione è di $384\,400\,000 \text{ metri}^1$, moltiplichiamo per la costante cosmologica quantistica Λ_q per le varie distanze.

Alla distanza massima uguale a $405\,000\,000 \text{ metri}^1$

$$405\,000\,000 \cdot 2.3695066 \times 10^{-18} = 9.5965 \times 10^{-10} \text{ metri /secondo}$$

$$= 0.03026 \text{ metri /annuo} = 3.026 \text{ centimetri/annuo} \quad (7.1.1)$$

Alla distanza media uguale a $384.400.000 \text{ metri}^1$

$$384\,400\,000 \cdot 2.3695066 \times 10^{-18} = 9.10838 \times 10^{-11} \text{ metri/secondo}$$

$$= 0.02872 \text{ metri/annuo} = 2.872 \text{ centimetri/annuo} \quad (7.1.2)$$

Alla distanza minima uguale a 360 000 000 metri

$$360\,000\,000 \cdot 2.3695066 \times 10^{-1} = 8.5302 \times 10^{-1} \text{ metri/secondo}$$

$$= 0.02690 \text{ metri/annuo} = 2.690 \text{ centimetri/annuo} \quad (7.1.3)$$

Tutti i risultati sono compatibili con le misurazioni osservate.

(7.2.0) La velocità di espansione dello spazio per la distanza di un mega parsec (Mpc) con la costante cosmologica e verifica

Calcoliamo l'espansione del vuoto alla distanza di un mega parsec, un parsec corrisponde alla distanza di 3.262 anni luce¹ è un mega parsec (Mpc) corrisponde alla distanza di un milione di parsec uguale a 3 262 000 anni luce¹ è la distanza alla quale viene calcolata la velocità cosmica di espansione con la costante di Hubble¹ (c8) che ha il simbolo H_0 ¹ come già accennato nei capitoli precedenti viene calcolata con metodi differenti che porta a dei valori di velocità divergenti, possiamo dire che il risultato di riferimento si trova tra 67.4 e 76.5 km¹ al secondo per mega parsec (Mpc).

Convertiamo i parsec (Unità SI) in metri = 3.0857×10^{16} metri¹ in mega parsec, per trovare la nuova costante di Hubble H_0 con il valore della costante cosmologica (Nc2).

Velocità di espansione per Mpc;

$$\Lambda q \cdot 1 \text{ Mpc} = (\Lambda q \cdot 1 \text{ parsec} \cdot 1 \text{ milione}) = (2.369506 \times 10^{-1} \cdot 3.0856776 \times 10^{16} \cdot (1 \cdot 10)^6) =$$

$$\Lambda q \cdot 1 \text{ Mpc} = 73\,115.335 \text{ metri al secondo} \cdot \text{per mega parsec} \quad (\text{Nc.3}) \quad (7.2.1)$$

Il risultato (7.2.1) è un valore per la costante di Hubble che chiamiamo "costante di Hubble quantistica" e gli assegniamo il simbolo H_q (Nc.3) il suo valore è di 73 115.335 m/s per mega parsec.

La velocità della costante (Nc.3) cade tra le 67 400 m/s¹ e 76 500 m/s¹ pertanto la riteniamo compatibile con le misurazioni osservate.

(7.3.0) La velocità di espansione dello spazio interatomico del volume della Terra e i probabili effetti osservati sulla superficie terrestre.

Come abbiamo scritto nell'introduzione si teorizza che la materia oscura si trovi ovunque nello spazio e pertanto l'espansione del vuoto accade in tutti i punti dello spazio, anche nello spazio subatomico.

Calcoliamo le dimensioni volumetriche del vuoto della Terra, senza prendere in considerazione la massa della materia, come se il volume della Terra fosse una bolla di spazio vuota. Riportiamo i valori conosciuti;

$$\text{Raggio medio terrestre } r^T = 6\,371\,000 \text{ m}^1 \quad (2.3)$$

$$\text{Costante cosmologica quantistica } \Lambda q = 2.3695066 \times 10^{-18} \frac{m}{s} \quad (\text{Nc.2})$$

$$\text{Espansione della Terra; } \Lambda q \cdot rT = 2.369506 \times 10^{-18} \cdot 6\,371\,000^1 = 1.509 \times 10^{-11} \frac{m}{s} \quad (7.3.1)$$

lo spazio del raggio della Terra si dovrebbe espandere di 1.509×10^{-11} metri al secondo, con il risultato (7.3.1) calcoliamo l'effetto sulla circonferenza della Terra, formula della circonferenza = $2\pi r$,

$$\text{espansione della circonferenza} = (2 \cdot 3.14159) \cdot 1.509 \times 10^{-11} = 9.4851 \times 10^{-11} \frac{m}{s} \quad (7.3.2)$$

per calcolare l'espansione annua, moltiplichiamo per anni secondi

$$\text{per anno secondo} = 9.4851 \times 10^{-11} \cdot 31\,0536\,000 = 2.9912 \times 10^{-3} \frac{m}{annuo} \quad (7.3.3)$$

Il risultato (7.3.3) è di circa 3 millimetri l'anno, vediamo se è compatibile con la deriva dei continenti,

Rileviamo la distanza di due placche tettoniche, quella del Sud America¹, in specifico la costa Brasiliana¹, e quella del Affrica centrale¹, la distanza è di circa 2 840 km¹, vediamo quanto tempo sarebbe dovuto occorrere, con l'espansione calcolata di 3 millimetri annuo, impostiamo la formula facendo l'espansione media della circonferenza, da quando i continenti erano uniti, fino alla circonferenza attuale. Circonferenza della terra all'equatore attuale 40 075 km¹ meno la distanza attuale dei continenti 2 840 km¹ la circonferenza di partenza era 37 235 km.

$$\text{Espansione iniziale } 37\,235\,000 \cdot 2.3695066 \times 10^{-18} = 8.82228 \times 10^{-11} \cdot 31\,536\,000 = 2.78 \times 10^{-3} \frac{m}{annuo}$$

$$\text{Espansione media} = 2.7824 \times 10^{-3} + 2.9912 \times 10^{-3} = 5.777 \times 10^{-3} = \frac{5.777 \times 10^{-3}}{2} = 2.888 \times 10^{-3} \frac{m}{annuo}$$

Con l'espansione media calcoliamo il tempo ipotetico che è occorso per espandersi,

$$\text{Tempo} = \frac{\text{distanza placche}}{\text{espansion media annua}} = \frac{2\,840\,000}{0.002888} = 983\,214\,171 \text{ anni} \quad (7.3.4)$$

Il tempo per la deriva dei continenti tra la placca del Sud America e quella del Africa, calcolato con la costante cosmologica, è di circa 983 milioni di anni, il tempo indicato dai geologi e di circa 200 milioni di anni¹, il 20 % dell'espansione potrebbe dipendere dall'espansione del vuoto subatomico.

(7.4.0) La velocità di espansione dello spazio tra le galassie Via Lattea e Andromeda

Calcoliamo la velocità di espansione tra la nostra galassia la Via Lattea e la galassia Andromeda, ci basta recuperare la distanza in metri che abbiamo calcolato nel capitolo (2.3.0).

Distanza 2.40138×10^{22} metri (2.4.1), moltiplichiamo la distanza per la costante cosmologica Λq

$$\Lambda q \cdot \text{distanza galassie} = 2.369506 \times 10^{-18} \cdot 2.40138 \times 10^{22} = 56\,900.88 \frac{m}{s} \quad (7.4.1)$$

Avendo calcolato con la velocità cosmica la velocità di avvicinamento delle due galassie gli sottraiamo la velocità di espansione e troviamo una velocità di avvicinamento stimata. Dalla somma delle due velocità cosmiche (2.3.9) sottraiamo la (7.4.1)

$$\text{Velocità di avvicinamento stimata} = 119\,554.29 - 56\,900.88 = 62\,653.42 \frac{m}{s} \quad (7.4.2)$$

Dal risultato della (7.4.2) emerge che la velocità di avvicinamento delle due galassie dovrebbe essere approssimativamente di 63 km/s circa. Circa la metà della velocità stimata tra le 100 km/s e 140 km/s¹.

(7.5.0) L'espansione dello spazio dell'universo osservabile con la costante cosmologica e verifica

Facciamo i calcoli considerando che la velocità dell'espansione dell'universo possa raggiungere la velocità della luce cioè la velocità cosmica che eguaglia quella della luce. Nel capitolo 7.0, abbiamo calcolato che l'universo si espande alla velocità di 73 115 metri/secondo per mega parsec, ora ci occorre calcolare il numero di mega parsec risultanti per cui la velocità cosmica uguaglia la velocità della luce (C), basta dividere la velocità della luce (c.1) per la nuova costante di Hubble H_q (Nc.3)

Calcolo del numero di mega parsec necessari per uguagliare la velocità cosmica alla velocità della luce;

$$\text{Distanza Mega parsec} \frac{\text{velocità della luce}}{\text{costante di Hubble}} = \frac{c}{H_q} = \frac{299\,792\,458}{73\,115.335} = 4\,100.268 \text{ mega parsec} \quad (7.5.1)$$

Per trovare il raggio in metri dell'universo visibile basta moltiplicare il numero di mega parsec per la distanza in metri di un mega parsec (c.12)

$$\text{Raggio universo visibile} = 4\,100.268 \cdot 3.0856776 \times 10^{22} = 1.26521 \times 10^{26} \text{ metri}$$

$$\text{Oppure} \frac{\text{velocità della luce}}{\text{costante cosmologica}} = \frac{C}{\Lambda q} = \frac{299\,792\,458}{2.369506 \times 10^{-18}} = 1,26521 \times 10^{26} \text{ metri} \quad (7.5.2)$$

convertiamo il raggio dell'universo visibile da metri in anni luce, un anno luce = 9.461×10^{15} metri¹

$$\text{distanza in anni luce} = \frac{1.26521 \times 10^{26}}{9,461 \times 10^{15}} = 1.338 \times 10^{10} \text{ anni} = 13.38 \text{ miliardi di anni luce}, \quad (7.5.3)$$

La distanza calcolato con la (7.5.3) si avvicina all'età dell'universo dal Bigg Bang a oggi, stimata di essere tra i 13.5 e 13.8 miliardi di anni luce¹.

Trovato la lunghezza del raggio dell'universo visibile in metri, facciamo la verifica per la velocità di espansione, moltiplicando la lunghezza del raggio (7.5.2) per la Costante cosmologica Λq (Nc.2).

$$\text{Verifica: velocità} \Lambda q = 1.26521 \times 10^{26} \cdot 2.369506 \times 10^{-18} = 299\,792\,458 \text{ metri/secondo} \quad (7.5.4)$$

Come previsto il risultato (7.5.4) è uguale alla costante della velocità della luce (c.1).

(8.0.0) Calcolo della densità, della massa e dell'energia della materia oscura contenuti in un metro cubo di spazio vuoto

Calcoliamo la densità in kg, l'energia in joule, della presunta materia oscura contenuti in un metro cubo di spazio vuoto, ci avvaliamo della nuova costante di espansione quantistica Λq , la inseriamo al posto della velocità cosmica nella formula (1.2)

$$(vc)^2 \cdot r = G \cdot M \text{ sostituiamo } (vc)^2 \text{ con } (\Lambda q)^2$$

$(\Lambda q)^2 \cdot r = G \cdot M$, la formula per la massa viene, $M = \frac{(\Lambda q)^2 \cdot r}{G}$, con raggio (r)= 1 metro

$$\text{massa } M = \frac{(2.369506 \times 10^{-18})^2 \cdot 1}{6.67259 \times 10^{-11}} = 8.41437 \times 10^{-26} \text{ kg} \quad (8.0.1)$$

Il risultato del calcolo (8.0.1) vale per una sfera del raggio di un metro, equivalente a un volume di 4.188 m^3 , per trovare la densità ρ per metro cubo, dividiamo per $\frac{4}{3}\pi = 4.188$, facciamo il calcolo,

$$\text{densità materia oscura } \rho\zeta = \frac{8.41437 \times 10^{-26} \text{ kg}}{4.188 \text{ m}^3} = 2.008781976 \times 10^{-2} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \quad (\text{Nc.5}) \quad (8.0.2)$$

Il risultato (8.0.2) è la densità della materia oscura contenuti un metro cubo di spazio vuoto, è un nuovo valore, gli assegniamo il numero (Nc.5) e il simbolo ($\rho\zeta$), la useremo per calcolare la velocità cosmica con le formule (1.3). Con il valore della densità possiamo calcolare l'energia in joule della materia oscura (8.0.2) di un metro cubo di spazio, usiamo la formula di Einstein $E = M \cdot c^2$

$$\text{energia in joule } E\zeta = 2,008781976 \times 10^{-2} \cdot c^2 = 1,8054 \times 10^{-9} \text{ joule } m^3, \quad (\text{Nc.6}) \quad (8.0.3)$$

con la (8.0.3) abbiamo trovata l'energia della materia oscura contenuta in un metro cubo di spazio vuoto è un nuovo valore e gli assegniamo il numero (Nc.6) e il simbolo ($E\zeta$).

(8.1.0) Calcolo dell'espansione dello spazio tra la Terra e la Luna con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica

Nel capitolo precedente abbiamo calcolato la densità della materia oscura contenuta in un metro cubo di vuoto, nel introduzione abbiamo accennato che le leggi del espansione segue la legge della velocità cosmica, facciamo la verifica, calcoliamo con le formule della velocità cosmica (1.3), la velocità di espansione del vuoto tra la Terra e la Luna, per iniziare calcoliamo il volume del vuoto, e inseriamo la densità nel volume dello spazio della formula (1.3).

Calcoliamo il volume in m^3 e massa in kg con la distanza media, di $384\,000\,000 \text{ m}^1$

$$\text{volume del vuoto Terra-Luna} = \left(\frac{4}{3}\pi \cdot (384\,000\,000)^3 \right) = 2.37924 \times 10^{26} \text{ m}^3, \quad (8.1.1)$$

calcolato il volume (8.1.1) conoscendo la densità della materia oscura $\rho\zeta$ (Nc5), calcoliamo la massa in kg della materia oscura;

$$\text{massa del vuoto Terra-Luna} = 2.37924 \times 10^{-26} \cdot 2.008781976 \times 10^{26} = 4.77938 \text{ kg}, \quad (8.1.2)$$

conoscendo il raggio e la massa calcoliamo la velocità di espansione dello spazio alla distanza dell'orbita media della luna con la formula (1.3),

$$(\text{velocità espansione})^2 \cdot r = \sqrt{\frac{G \cdot \text{massa del vuoto (kg)}}{\text{distanza terra e luna (m)}}}$$

$$\text{Espansione al secondo} = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 4.77938}{384\,400\,000}} = 9.10838 \times 10^{-1} \text{ m/s} \quad (8.1.3)$$

Oltre ai dati conosciuti ci occorrono i secondi contenuti in un anno riprendiamo la (c.9) e calcoliamo di quando si espande in un anno, moltiplichiamo la (8.1.3) per secondi per anno.

$$\text{Espansione all'anno} = 9.10838 \times 10^{-1} \text{ m/s} \cdot 31\,536\,000 \text{ s} = 0.02872 \text{ m} \quad (8.1.4)$$

Il risultato del calcolo (8.1.4) corrispondenti a cm anno = 2.872 cm, torna perfettamente con il risultato del calcolo (7.1.2) fatto con la costante cosmologica quantistica (Nc.2). E ci conferma che la legge di espansione segue la legge della velocità cosmica.

(8.2.0) Calcolo dell'espansione dello spazio della distanza di un mega parsec con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica

Calcoliamo la velocità di espansione dello spazio della distanza di un mega parsec, come nel capitolo precedente ci occorre il volume di un mega parsec per calcolare la massa.

$$\text{Raggio di un Mega parsec} = 3.0856776 \times 10^{22} \text{ metri} \quad (c.12)$$

$$\text{Volume dello spazio di un mega parsec} = \frac{4}{3} \pi \cdot (3.0856776 \times 10^{22})^3 = 1.23067 \times 10^{68} \text{ m}^3, \quad (8.2.1)$$

Come nel capitolo precedente moltiplicare il volume del vuoto per la densità della materia oscura $\rho \zeta$,

$$\text{Massa del vuoto di un Mpc} = 1.23067 \times 10^{68} \cdot 2.008781976 \times 10^{-26} = 2.47214 \times 10^{42} \text{ kg} \quad (8.2.2)$$

conoscendo la distanza r in metri e la massa M in kg, calcoliamo la nuova costante di Hubble H_q per Mpc, applichiamo la formula $(H_o)^2 \cdot r = M \cdot G$,

$$\text{Costante di Hubble (H}_o) = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 2.47214 \times 10^{42}}{3.0856776 \times 10^{22}}} = 73\,115.335 \text{ m/s} \cdot \text{megaparsec} \quad (8.2.3)$$

Anche il calcolo (8.2.3) torna perfettamente con il risultato del calcolo (7.2.1), il risultato è la costante (Nc.3)

(8.3.0) L'espansione dello spazio tra le galassie via Lattea e Andromeda con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica

Come nei capitoli precedenti ci occorre ricavare il volume dello spazio, per questo riportiamo la distanza delle galassie che abbiamo già calcolato nella (2.4.1) che rappresenta il raggio del volume della sfera, distanza = Raggio = 2.40138×10^{22} metri.

$$\text{Volume spazio tra le galassie} = \frac{4}{3} \pi \cdot (2.40138 \times 10^{22})^3 = 5.8005836 \times 10^{67} \text{ m}^3, \quad (8.3.1).$$

Con il volume calcoliamo la massa;

$$\text{Massa del vuoto} = 5.800536 \times 10^{67} \cdot 2.008781976 \times 10^{-26} = 1.16521 \times 10^{42} \text{ kg} \quad (8.3.2)$$

Conoscendo la distanza (r) in metri e la massa (M) in kg, calcoliamo la velocità di fuga delle galassie applichiamo la formula $(\text{velocità espansione})^2 \cdot r = M \cdot G$,

$$\text{velocità di espansione} = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 1.16521 \times 10^{42}}{2.40138 \times 10^{22}}} = 56\,900.88 \text{ m/s} \quad (8.3.3)$$

Il risultato del calcolo (8.3.3) torna perfettamente con il risultato del calcolo (7.4.1)

(8.4.0) L'espansione dello spazio dell'universo osservabile con la densità della materia oscura contenuta nel vuoto e verifica

Facciamo la verifica per l'universo riportiamo il raggio (7.5.2) per calcolare il volume

$$\text{Volume universo} = \frac{4}{3} \pi \cdot (1.2651 \times 10^{26})^3 = 8.483536 \times 10^{78} \text{ m}^3 \quad (8.4.1)$$

dal volume (8.5.1) calcoliamo la massa, conoscendo la densità della materia oscura del vuoto (Nc.5)

$$\text{La massa del vuoto} = 8.483536 \times 10^{78} \cdot 2.008781976 \times 10^{-26} = 1.704157 \times 10^{53} \text{ kg} \quad (8.4.2)$$

il risultato della massa (8.4.2) della materia oscura è quasi il doppio dalla massa barionica della materia visibile dell'universo, calcolata di essere approssimativamente sui 10^{53} kg^1 ,

trovata la massa facciamo la verifica con la formula (1.3) per trovare la velocità cosmica,

$$v_C = \sqrt{\frac{G \cdot \text{massa universo}}{\text{raggio universo}}} = \sqrt{\frac{1.704157 \times 10^{53} \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{1.26521 \times 10^{26}}} = 299\,792\,458 \text{ m/s} \quad (8.4.3)$$

come previsto anche il risultato del calcolo (8.4.3) coincide perfettamente con il calcolo (7.5.5) ed è uguale alla costante della velocità della luce (c).

(8.5.0) Relazione tra la formula della velocità cosmica e la costante cosmologica

I risultati dei calcoli fatti con la costante cosmologica (Nc.2) e con la formula della velocità cosmica (1.3) coincidono perfettamente, cerchiamo una relazione, abbiamo calcolato la densità della materia oscura $\rho\zeta$ del vuoto con la costante cosmologica, ora unifichiamo le due formule.

Formula della velocità cosmica (1.2) $(vc)^2 \cdot r = G \cdot M$ l'abbiamo usata nella (8.1.3) che è

$$\text{Diventata; } \textit{velocità di espansione} = \sqrt{\frac{G \cdot \textit{massa } \zeta \text{ (kg)}}{\textit{distanza (m)}}}$$

Per calcolare la velocità di espansione, conoscendo le dimensioni del vuoto; integriamo la densità della materia oscura $\rho\zeta$ con la formula (1.2) che diventa;

sostituiamo il raggio (r) con (d) di distanza e la massa (M) con la formula del volume della sfera, che moltiplichiamo per la densità $\rho\zeta$;

$$\text{formula (1.2)} \quad (\textit{vel. esp})^2 \cdot d = G \cdot \left[\frac{4}{3} \pi \cdot (d)^3 \cdot \rho\zeta \right] \quad (8.5.1)$$

$$\text{Che diventa;} \quad (\textit{vel. esp})^2 = \frac{G \cdot \left[\frac{4}{3} \pi \cdot (d)^3 \cdot \rho\zeta \right]}{d}$$

$$(\textit{vel. esp})^2 = G \cdot \left[\frac{4}{3} \pi \cdot (d)^2 \cdot \rho\zeta \right]$$

$$\text{Che diventa la formula (1.3)} \quad \textit{vel. esp} = \sqrt{G \cdot \left[\frac{4}{3} \pi \cdot (d)^2 \cdot \rho\zeta \right]}$$

$$\text{ineriamo i valori delle costanti} \quad \textit{vel. esp} = \sqrt{6.672 \times 10^{-11} \cdot 2.00878 \times 10^{-2} \cdot 4.188 \cdot (d)^2}$$

$$\textit{vel. esp} = \sqrt{5.61456152 \times 10^{-36} \cdot (d)^2}$$

$$\text{che diventa} \quad \textit{vel. esp} = 2.3695066 \times 10^{-1} \cdot d \quad (8.5.2)$$

Il risultato della formula (8.5.2) è il valore della costante cosmologica Λ_q (Nc.2), per il valore della densità della materia oscura nel vuoto $\rho\zeta$ (Nc.5), comprende anche la costante gravitazionale (G)(c.2) non si annulla come nelle formule (7.0.2) e (7.0.5).

(8.6.0) Interazione gravitazionale tra la stella Proxima Centauri e il Sole

Calcoliamo i valori interagenti tra la massa del Sole e la massa della stella a noi più vicina, Proxima Centauri, conosciamo il Sole, facciamo un accenno a Proxima Centauri, è la stella più vicina al Sole è una nana Rossa è più piccola del Sole e visibile dalla Terra e per questo abbiamo delle stime più precise della stella, la distanza dal Sole dista 4.243 anni Luce la sua massa è stimata di essere di circa 2.193×10^{29} kg, insieme al Sole ruota attorno al centro della nostra galassia con la velocità media di 230 000 metri/secondi, è stato stimato che le due stelle si avvicinano alla velocità di 21 500 metri al

secondo, cerchiamo di calcolare le loro interazioni senza tenere conto delle influenze delle masse, delle altre stelle e del buco nero al centro della galassia. calcoliamo con la formula (1.3) le due velocità cosmiche, convertiamo la distanza di anni luce in metri.

$$\text{Distanza } 4.243 \text{ anni luce} \cdot 9.45425 \times 10^{15} = 4.0114 \times 10^{16} \text{ metri} \quad (8.6.1)$$

$$\text{Massa Proxima Centauri} = 2.193 \times 10^{29} \text{ kg}$$

$$\text{Massa Sole} = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$\text{Velocità cosmica del Sole su Proxima Centauri} = \sqrt{\frac{2.193 \times 10^{29} \cdot 6.6725 \times 10^{-11}}{4.0114 \times 10^{16}}} = 57\,520 \text{ m/s} \quad (8.6.1)$$

$$\text{Velocità cosmica di Proxima Centauri sul Sole} = \sqrt{\frac{1.989 \times 10^{30} \cdot 6.6725 \times 10^{-11}}{4.0114 \times 10^{16}}} = 19\,100 \text{ m/s} \quad (8.6.2)$$

$$\text{La somma delle due Velocità } 57\,520 + 19\,100 = 76\,620 \text{ m/s} \quad (8.6.3)$$

La (8.6.3) è la somma delle due la velocità cosmiche, il risultato è più del triplo di quella stimata di 21 500 metri, visto le dimensioni e la distanza delle due stelle esse non ruotano l'una intorno all'altra, la velocità cosmica diventa la velocità di avvicinamento, le due stelle praticamente scivolano l'una verso l'altra nel campo dello spazio tempo che deformano con le loro masse, se non fossero influenzate dalle forze delle altre stelle e del buco nero al centro della via Lattea.

Calcoliamo la velocità di fuga, per via dell'espansione dello spazio tra le due stelle;

$$\text{velocità di fuga} = 4.0114 \times 10^{16} \cdot 2.3695066 \times 10^{-18} = 0.0951 \text{ metri/ secondi} \quad (8.6.4)$$

La velocità di espansione (8.6.4) è trascurabile rispetta alla velocità di avvicinamento.

(9.0) Confronto tra i calcoli e le osservazioni delle dimensioni dell'universo

Dai calcoli effettuati, osservando il confine dell'universo, non possiamo vedere oltre questa distanza limite, perché a causa della somma dell'accelerazione dell'espansione dello spazio, la velocità cosmica raggiunge la velocità limite della velocità della luce (c.1) a queste velocità lo spazio si contrae verso lo zero e il tempo si allunga verso l'infinito.

Ci poniamo due domande:

Prima domanda: la grandezza misurato dell'espansione dello spazio dell'universo visibile dal Big Bang ad oggi è stata osservata di essere del raggio di 46.5 miliardi di anni luce¹, per un diametro totale dell'universo di 93 miliardi di anni luce¹, non compatibile con i dati calcolati nei capitoli (8.4.3), forse risolvibile con la risposta alla seconda domanda,

Seconda domanda: la luce emessa dalle stelle e galassie distanti, per l'effetto dell'espansione dello spazio arriva da una distanza maggiore sulla Terra?

Facciamo un esempio di cosa vogliamo dire, un fotone di luce emesso da una galassia che si trova alla distanza di un mega parsec dalla terra che viaggia alla velocità di 299 792 458 m/s verso di noi dovrà affrontare una velocità controcorrente dovuta all'espansione dello spazio, quando la luce

percorre l'ultimo tratto per arrivare sulla Terra il ritardo è pari a zero, ma alla partenza, alla distanza di un mega parsec parte con una velocità di espansione contro corrente di 73 115 km/s, significa che per tutto il percorso percorre una velocità media di;

$$\text{Velocità media percorso nell'ultimo tratto;} \quad \frac{73\,115}{2} = 36\,557 \text{ m/s} \quad (9.1)$$

Praticamente per ogni secondo del suo percorso perde 36 557 metri, vediamo cosa comporta nel percorrere la distanza di un mega parsec, nel tempo di 3 262 000 anni, trasformiamo il tempo in secondi, sapendo che un anno è composto di 31 536 000 secondi, facciamo il calcolo del ritardo;

$$\text{Ritardo} = 3\,262\,000 \cdot 31\,536\,000 \cdot 36\,557 = 3.76063 \times 10^{18} \text{ metri} \quad (9.2)$$

La (9.2) è il ritardo in metri del percorso della luce, trasformiamolo in tempo:

$$\text{tempo di ritardo} = \frac{3.76063 \times 10^{18}}{299\,792\,458} = 1.25441 \times 10^{10} \text{ secondi} \quad (9.3)$$

$$\text{trasformiamo la (9.3) in anni luce} = \frac{1.25441 \times 10^{10}}{31\,536\,000} = 397.77 \text{ anni luce} \quad (9.4)$$

Il risulta (9.4) ci indica che un fotone di luce che parte dalla distanza di un mega parsec prima di arrivare sulla terra, a causa dell'espansione dello spazio ritarda di 397.77 anni luce,

Adesso prendiamo in considerazione un fotone di luce che parta da una galassia della distanza di 4.200 mega parsec (8.4.1) dalla Terra, praticamente l'ultimo osservabile prima che a causa della velocità cosmica di espansione che eguaglia la velocità della luce e lo spazio si chiude, possiamo fare il calcolo considerando la velocità media che il fotone di luce deve percorrere nel primo mega parsec dalla partenza, impostiamo il calcolo per il fotone che viaggia alla velocità della luce in direzione della

$$\text{terra. Velocità di espansione media dell'ultimo mega parsec, } Vm = \frac{73\,115 \frac{m}{s}}{2} = 36\,557 \text{ m/s} \quad (9.1)$$

praticamente la differenza tra velocità di espansione media e velocità della luce dell'ultimo mega parsec è ;

$$C - (C - Vm) = 299\,792\,458 - (299\,792\,458 - 36\,557) = 299\,792\,458 - 299\,755\,899 = 36\,557 \text{ m/s} \quad (9.1)$$

Dal risultato (9.1) il fotone che viaggia alla velocità della luce di 299 792 458 m/s in direzione della Terra deve superare la velocità di espansione dello spazio di 299 755 899 m/s, potendo percorrere l'ultimo mega parsec solo alla velocità media di 36 557 m/s, accelerando alla media di 36 557 m/s per ogni mega parsec che percorre in direzione della Terra.

Calcoliamo quanto tempo occorre al fotone di luce per percorrere il primo mega parsec alla distanza di 4 200 mega parsec dalla terra, alla velocità media di 36 557 m/s troviamo la lunghezza di un mega parsec (c.12) $3,0856776 \cdot 10^{22}$ metri, impostiamo il calcolo;

$$\text{tempo occorrente} = \frac{3.0856776 \times 10^{22} m}{36\,557 \frac{m}{s}} = 8.44 \times 10^{17} \text{ secondi}, \quad (9.5)$$

$$\text{convertiamo i secondi in anni} = \frac{8.44 \times 10^{17}}{31\,536\,000} = 2.676 \times 10^{10} \text{ anni} \quad (9.6)$$

Uguale a 26.76 miliardi di anni, conclusione al fotone di luce per percorrere l'ultimo mega parsec per l'effetto dello spazio che si espande gli occorre gli stessi anni calcolati per la grandezza dello spazio visibile con la formula della relatività ristretta.

Sapendo che la velocità media del fotone di luce aumenta di 36 557 m/s per ogni parsec che percorre verso la Terra al penultimo parsec la velocità media sarà di 73 115 m/s, impostiamo la formula

$$\frac{3.0856776 \times 10^{22} m}{73\,115 \frac{m}{s}} = 4.22 \times 10^{17} s = \frac{4.22 \times 10^{17}}{31\,536\,000} = 1.338 \times 10^{10} \text{ anni} \quad (9.7)$$

Uguale a 13.38 miliardi di anni, se i calcoli sono corretti lo spazio reale osservabile è molto più grande da quello previsto, la somma degli anni che gli occorrono per percorrere i primi due parsec è superiore a 40 miliardi di anni luce, a questo ritmo viene una misura estrema, per dare una risposta a questa domanda abbiamo usufruito del programma dell'intelligenza artificiale Copilot, il 9 febbraio 2024, la risposta:

Quindi, un fotone di luce impiegherebbe circa 137.3 miliardi di anni per percorrere 4.200 mega parsec nell'universo in espansione.

Il risultato della risposta merita un ulteriore approfondimento che non sarà trattato in questo lavoro.

(10.0) Le dimensioni di un buco bianco calcolato con la densità della materia oscura $\rho\zeta$

I buchi bianchi non sono mai stati osservati, sono previsti nella relatività generale¹, è un'ipotetica regione dello spaziotempo¹, una singolarità dentro cui non si può entrare dall'esterno¹, ma dalla quale può uscire energia-materia e luce¹. In questo senso è l'opposto del buco nero, in cui si può solo entrare e da cui non può uscire¹, né energia né luce¹.

Come abbiamo calcolato i buchi neri nel capitolo 4.0 con la formula (4.0.3) possiamo anche calcolare il raggio di un buco bianco, trovando la dimensione massima per una massa per cui la velocità periferica raggiunga la velocità limite della velocità cosmica (Nc.4).

formula per calcolare il raggio r di un buco nero o bianco $r = \sqrt{\frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot \rho}} \text{ metri} \quad (4.0.3)$

Conoscendo la densità del vuoto, dal risultato del l'espansione dello spazio. L'effetto massimo osservabile è l'opposto della velocità di attrazione, possiamo impostare l'equazione per trovare il raggio massimo di un buco bianco con la densità della materia oscura $\rho\zeta$ contenuta nel vuoto (Nc.5), inseriamo la densità $2.008781976 \times 10^{-2} \frac{kg}{m^3}$ nella formula (4.0.3).

$$\text{raggio buco bianco } r = \sqrt{\frac{c^2}{4.188 \cdot 2G \cdot 2.008781976 \times 10^{-26}}} = 8,9464 \cdot 10^{25} \text{ metri} \quad (10.1)$$

convertiamo il raggio da metri in anni luce, un anno luce = $9,461 \cdot 10^{15} \text{ metri}^1$

$$\text{Calcoliamo } \frac{8,9464 \cdot 10^{25}}{9,461 \cdot 10^{15}} = 9,4628 \cdot 10^9 \text{ anni} = 9,462 \text{ miliardi di anni,} \quad (10.2)$$

il risultato (10.1) e (10.2) sono le dimensioni massime di un buco bianco, all'incontrario di un buco nero niente può penetrarci dall'esterno.

(11.0) Calcolo della lunghezza d'onda e la frequenza dalla massa e dell'energia della materia oscura $\rho\zeta$ contenuta nello spazio vuoto in relazione alla costante cosmologica e lo scalare di Ricci

Nei capitoli precedenti abbiamo calcolato i valori della velocità di espansione partendo dalla misura di un metro e siamo arrivati fino alla distanza massima limite dell'universo osservabile, ora analizziamo i dati che abbiamo elaborato e li confrontiamo a livello quantistico, pertanto confrontiamo la densità della materia oscura con le formule di Planck, abbiamo calcolato l'energia della massa della materia oscura contenuta in un metro cubo di spazio vuoto, con la formula di Einstein (5.1.1)

$$E = M \cdot c^2 = E\zeta = 2.008781976 \times 10^{-26} \cdot c^2 = 1.8054 \times 10^{-9} \text{ joule } m^3, \quad (\text{Nc.6})$$

Avendo l'energia calcoliamo la frequenza e la lunghezza d'onda della materia oscura con le formule;

$$\text{formula frequenza} \quad E = h \cdot f \quad f = \frac{E}{h} \quad (11.1)$$

$$\text{formula lunghezza d'onda} \quad \lambda = \frac{1}{f} \quad (11.2)$$

In cui (E) è l'energia in joule, (h) è la costante di Planck 6.626×10^{-34} è f la frequenza in Hertz (Hz)

$$\text{Frequenza della materia oscura } (f\zeta) = \frac{1.8054 \times 10^{-9}}{6.626 \times 10^{-34}} = 2.7247 \times 10^{24} \text{ Hz,} \quad (11.3)$$

Il risultato della (11.3) è la frequenza per la densità della massa di materia oscura di un metro cubo di spazio e come nuovo valore gli abbiamo assegnato il numero (Nc.7) e il simbolo ($f\zeta$)

$$\text{lunghezza d'onda della materia oscura} = \lambda\zeta = \frac{1}{f} = 3.6701 \times 10^{-25} \text{ metri} \quad (11.4)$$

la (11.4) rappresenta la lunghezza d'onda, la lunghezza per ogni frequenza e come nuovo valore gli abbiamo assegnato il numero (Nc.8) e il simbolo $\lambda\zeta$

Con i dati elaborati calcoliamo lo spazio prodotto dalla velocità della costante cosmologica (Nc.2) $\Lambda q = 2.369506 \times 10^{-18}$ m/s di un metro quadrato di spazio, per la lunghezza d'onda, abbiamo calcolato che l'energia della massa del vuoto produce in un secondo 2.7247×10^{24} frequenze (11.3), ognuna di una lunghezza d'onda di $3,6701 \times 10^{-25}$ metri, vediamo il volume prodotto per ogni frequenza, impostiamo la formula;

$$\Lambda q \cdot m^2 \cdot \lambda = \text{velocità di espansione (m/s) } \cdot \text{metri quadri (m} \cdot \text{m) } \cdot \lambda \text{ (m/s) } = \frac{m^4}{s^2}$$

Inseriamo i valori nella formula;

$$\text{volume} = 2.369506 \times 10^{-18} \text{ m/s} \cdot (1\text{m} \cdot 1\text{m}) \cdot 3.6701 \times 10^{-25} \text{ m/s} = 8.69641 \times 10^{-43} = \frac{m^4}{s^2} \quad (11.5)$$

$$\text{oppure} = \Lambda q \cdot m^2 \cdot \frac{1}{f} = \frac{12.369506 \times 10^{-18} \text{ m/s} \cdot (1\text{m} \cdot 1\text{m}) \cdot 1}{2.7247 \times 10^{24}} = 8.69641 \times 10^{-43} = \frac{m^2}{s} \quad (11.6)$$

Il risultato della (11.5) rappresenta un volume di espansione a quattro dimensioni spaziali, accelerato, o una superficie al secondo, vediamo le relazioni della (11.5) e (11.6) con la parte della formula (6.2) dello scalare di Ricci (c.11).

Prendiamo la parte dello scalare di Ricci e convertiamo le costanti in numeri;

$$\text{scalare di Ricci} = \frac{8\pi G}{c^4} = \frac{8(3.14) \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{(299\,792\,458)^4} = 2.076115 \times 10^{-4} \quad (11.7)$$

Riprendiamo il valore del calcolo (11.5) e lo dividiamo per il valore dello scalare di Ricci (11.7)

$$\text{uguale a} \frac{8.69641 \times 10^{-43}}{2.076115 \times 10^{-4}} = 4.188; \quad \frac{8.69641 \times 10^{-43}}{4.188} = \frac{8.69641 \times 10^{-43}}{\frac{4}{3}\pi} = 2.076115 \times 10^{-43} \quad (11.7)$$

Il risultato (11.7) indica che il valore dello scalare di Ricci è il volume del raggio al cubo di una sfera.

Verifichiamo il calcolo (11.3), l'energia per ogni frequenza;

$$\text{energia per ogni frequenza } E = \frac{1.8054 \times 10^{-9} \text{ joule } m^3}{2.7247 \times 10^{24} \text{ Hz}} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ joule} \cdot \text{secondo} \quad (11.9)$$

Il risultato del calcolo (11.9) è uguale al valore della costante h di Planck (c.3), il valore minimo, ciò significa che l'intensità di energia per ogni frequenza non può essere inferiore al valore calcolato della (11.3).

(12.0) Il Ritmo quantistico dell'espansione dello spazio

Abbiamo trovato le seguenti caratteristiche fisiche della materia oscura contenute nello spazio vuoto, la densità $\rho\zeta$ la massa $M\zeta$, l'energia $E\zeta$, la lunghezza d'onda $\lambda\zeta$ e la frequenza $f\zeta$, abbiamo trovato una costante per l'espansione dello spazio che concorda con tutte le osservazioni, riportiamo i valori fisici dello spazio vuoto e li mettiamo in relazione con la costante cosmologica di espansione per calcolare il ritmo quantistico di espansione.

I valori della materia oscura per un metro cubo di spazio vuoto

Frequenza	$f\zeta$	2.7247×10^{24}	Hz
Lunghezza d'onda	$\lambda\zeta$	3.67015×10^{-25}	m/s
Densità della massa	$\rho\zeta$	2.00878×10^{-26}	kg/m ³
Energia	$E\zeta$	1.8054×10^{-9}	joule m ³

Nel capitolo (11.0) abbiamo calcolato che le frequenze di un metro cubo di vuoto non possono essere superiore a 2.7247×10^{24} Hz e la lunghezza d'onda non inferiore a 3.67015×10^{-25} metri

abbiamo calcolato che lo spazio vuoto si espande per ogni metro per ogni dimensione spaziale al ritmo della costante cosmologica (Nc.2) $2,3695066 \times 10^{-18}$ metri/sec e abbiamo presunto che la materia oscura convertita è uguale alla massa quantistica $M\zeta$ 7.3725×10^{-51} kg

La cadenza del ritmo di espansione, è indicato nel numero di volte che il valore della lunghezza d'onda minima pulsa nel valore della costante cosmologica, impostiamo la formula;

$$\text{Ritmo} = \frac{\text{costante cosmologica}}{\text{lunghezza d'onda}} = \frac{2.369506 \times 10^{-18} \text{ m/s}}{3.67015 \times 10^{-25} \text{ m/s}} = 6\ 456\ 182 \text{ pulsazioni di quanti} \quad (12.1)$$

Il risultato (12.1) è il numero di pulsazioni di quanti di Planck al secondo che corrisponde alla quantità di materia oscura convertita in energia oscura per pulsione, è una nuova costante gli assegniamo il numero (Nc.9). Calcoliamo l'energia emessa al secondo per l'espansione per ogni metro quadro, basta moltiplicare il numero di pulsioni per la costante di Planck.

$$\text{Energia di espansione per } m^2 = 6\ 456\ 182 \cdot 6.626 \times 10^{-34} = 4.27791 \times 10^{-22} \text{ joule} \cdot \text{secondo} \cdot m^2 \quad (12.2)$$

La (12.2) è un nuovo valore gli assegniamo il numero (Nc.10), calcoliamo quanta materia viene convertita in energia con la formula di Einstein;

$$E = M \cdot c^2 ; \text{ che diventa } M = \frac{E}{c^2} ;$$

$$\text{Massa oscura convertita in energia per } m^2 = \frac{4.27791 \times 10^{-27}}{(299\ 792\ 458)^2} = 4.75982 \times 10^{-44} \text{ kg} \cdot \text{sec} \cdot m^2 \quad (12.3)$$

Il risultato (12.3) un valore nuovo gli assegniamo il numero (Nc.11). calcoliamo quanta massa oscura viene convertita in energia oscura per ogni singola pulsione;

$$\text{Massa oscura convertita in energia per pulsione} = \frac{4.75982 \times 10^{-44}}{6\ 456\ 182} = 7,372503 \times 10^{-51} \text{ kg} \quad (12.4)$$

Il risultato (12.4) è il valore della massa della materia oscura convertita in energia per ogni pulsione e uguale al valore della massa quantistica (Nc.1) è coerente alle previsioni.

I valori calcolati nella (12.2) e (12.3) valgono per una superficie di un metro quadro, per calcolare l'espansione di uno spazio tridimensionale prendiamo il valore della superficie della sfera del raggio di un metro e la dividiamo per il volume di una sfera del raggio di un metro, calcoliamo il rapporto;

$$\text{rapporto} = \frac{4\pi \cdot r^2}{\frac{4}{3}\pi \cdot r^3} = \frac{12.566 \cdot 1 \cdot 1}{4.188 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 3 \quad (12.5)$$

la (12.5) ci indica il rapporto di espansione della superficie in metri quadri in rapporto al volume in metri cubi, adesso possiamo calcolare quanta massa oscura viene convertita in energia oscura per ogni secondo nell'espansione dell'universo, riprendiamo il volume dell'universo (8.4.1) $= 8.483536 \times 10^{78} m^3$ e lo moltiplichiamo per la massa convertita in energia per metro quadro moltiplichiamo, moltiplichiamo il per il rapporto calcolato (12.5)

Materia oscura convertita in energia per il volume dello spazio dell'universo:

$$(8.48353 \times 10^{78} \cdot 4.75982 \times 10^{-44} \cdot 3) = 1.2114 \times 10^{36} \text{ kg} \cdot \text{secondi} \quad (12.6)$$

Con il risultato (12.6) abbiamo calcolato che nell'universo in ogni secondo sono convertiti, l'equivalente di circa 609.000 masse solari di materia oscura convertita in energia oscura.

(13.0) La lunghezza il tempo e la massa di Planck

Calcoliamo la lunghezza d'onda massima e minima per un'onda elettromagnetica, per questo ci serviamo della lunghezza di Planck l_P , il tempo di Planck t_P , la massa di Planck m_P e della massa quantistica M_q , facciamo il confronto tra la lunghezza, il tempo, la massa di Planck e la massa quantistica (Nc.1) iniziamo dalla lunghezza di Planck si ottiene partendo dall'equazione della lunghezza d'onda di Compton¹ λ_C in cui M_0 è la massa di Planck m_P ¹ (13.3) con cui calcoliamo la lunghezza d'onda Compton¹ λ_C , teoricamente una particella con massa¹ non può raggiungere la velocità della luce.

La massa di Planck m_P ¹ è una massa teorica che raggiunta la velocità della luce produce una lunghezza d'onda Compton¹ uguale alla lunghezza di Planck l_P ¹, ricordiamo che la lunghezza d'onda Compton è una proprietà quanto-meccanica di una particella¹, è stata introdotta da Arthur Compton¹, riguarda la diffusione di fotoni da parte di elettroni¹, ricordiamo che la lunghezza d'onda Compton per un elettrone di massa $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ¹ è di $2.426 \times 10^{-12} \text{ metri}$ ¹, per calcolare i valori di Planck bisogna recuperare una altra costante la costante di Planck barrata $\hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ (c.4)}$

La formula per la lunghezza d'onda di Compton λ_C ;
$$\lambda_C = \frac{h}{M_0 \cdot c} \quad (13.1)$$

La formula per calcolare la massa di Planck $m_P = \sqrt{\frac{\hbar \cdot c}{G}}$ (13.2)

$$m_P = \sqrt{\frac{1.055 \times 10^{-34} \cdot 299\,792\,458}{6.67259 \times 10^{-11}}} = 2.176 \times 10^{-8} \text{ kg} \quad (c.5)$$

$$l_P = \lambda_C = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2.176 \times 10^{-8} \cdot 299\,792\,458} = 1.61605 \times 10^{-35} \text{ metri} \quad (c.6)$$

La lunghezza (13.4) è la lunghezza d'onda minima per una massa che viaggia alla velocità della luce.

Trovata la lunghezza d'onda di Compton minima, calcoliamo la lunghezza d'onda Compton massima, per questo ci occorre la massa minima, l'abbiamo calcolata per ogni quanto e chiamata massa quantistica M_q riportiamo il valore della massa quantistica $M_q = 7.3725033 \times 10^{-5} \text{ kg}$ (Nc.1) e la inseriamo nella formula (13.1)

$$\lambda_C = \frac{h}{M_q \cdot c} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{7.3725033 \times 10^{-5} \cdot 299\,792\,458} = 299\,792\,458 \text{ metri} \quad (c.1) \quad (13.3)$$

Dal risultato della (13.3) la lunghezza d'onda Compton λ_c per la massa quantistica M_q è la lunghezza d'onda massima per un'onda elettromagnetica, uguale al valore della costante della velocità della luce (Nc.1), in sintesi possiamo scrivere le seguenti caratteristiche per la massa quantistica M_q considerata come particella;

$$\text{Massa } M_q = 7.3725033 \times 10^{-51} \text{kg}; \quad \text{Energia } E = 6.626 \times 10^{-34} \text{ joule};$$

$$\text{lunghezza d'onda Compton } \lambda_c = 299\,792\,458 \text{ metri}$$

Riportiamo le formule di Planck per calcolare la lunghezza di Planck l_p e il tempo di Planck t_p

$$\text{La formula per calcolare la lunghezza di Planck } l_p = \sqrt{\frac{G \cdot \hbar}{c^3}} \text{ inseriamo i valori} \quad (13.4)$$

$$l_p = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 1.055 \times 10^{-34}}{(299\,792\,458)^3}} = 1.61605 \times 10^{-35} \text{ metri} \quad (c.6)$$

Scriviamo la formula (13.4) estesa come per la velocità cosmica, la (1.2) $(vc)^2 \cdot r = M \cdot G$

$$\text{la (9.6) } l_p = \sqrt{\frac{G \cdot \hbar}{c^3}} \text{ diventa; } c^3 \cdot (l_p)^2 = \hbar \cdot G \quad (13.5)$$

ora sostituiamo nella formula c^3 con c^2 , e $(l_p)^2$ con l_p e \hbar con la massa di Planck m_p

$$\text{la (13.5) diventa; } c^2 \cdot l_p = m_p \cdot G \text{ ; ricaviamo } l_p \quad (13.6)$$

$$l_p = \frac{m_p \cdot G}{c^2} \text{ ; } l_p = \frac{2.176 \times 10^{-8} \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{(299\,792\,458)^2} = 1.61605 \times 10^{-35} \text{ metri} \quad (c.6) \quad (13.7)$$

Il risultato del calcolo (13.6) con la formula per la velocità cosmica (1.2) torna perfettamente con il risultato la lunghezza (c.6)

$$\text{la formula per il tempo di Planck } t_p = \sqrt{\frac{G \cdot \hbar}{c^5}} \quad (13.8)$$

$$t_p = \sqrt{\frac{6.67259 \times 10^{-11} \cdot 1.055 \times 10^{-34}}{(299\,792\,458)^5}} = 5.39056 \times 10^{-44} \text{ secondi} \quad (c.7)$$

$$(c.7) \text{ oppure } \frac{h}{c} \text{ (9.13); } t_p = \frac{h}{c} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{299\,792\,458} = 5.39056 \times 10^{-44} \text{ secondi} \quad (c.7)$$

$$\text{Oppure sostituendo } c^2 \text{ con } c^3 \text{ la nuova formula diventa } t_p = \frac{m_p \cdot G}{c^3} \quad (13.9)$$

$$t_P = \frac{2.176 \times 10^{-8} \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{(299\,792\,458)^3} = 5.39056 \times 10^{-44} \text{ secondi} \quad (\text{c.7})$$

(14.0.0) Il raggio e l'area di Schwarzschild e l'area di Planck

Calcoliamo il raggio e l'area di Schwarzschild e l'area di Planck, come sappiamo Schwarzschild assegna a ogni massa un raggio tramite la sua formula $r_s = \frac{2G}{c^2} M$ calcoliamo il raggio di Schwarzschild per la massa quantistica impostiamo la formula sostituendo M con M_q .

$$r_s = \frac{2G}{c^2} M_q = \frac{2 \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{(299\,792\,458)^2} \cdot 7.3725033 \times 10^{-5} = 1.0947 \times 10^{-7} \text{ metri} \quad (\text{14.0.1})$$

Abbiamo trovato il raggio di Schwarzschild per la massa quantistica è una misura con una lunghezza molto più piccola della lunghezza di Planck l_P , riguardiamo i valori di Planck, conosciamo la lunghezza il tempo e la massa di Planck, cerchiamo una relazione tra il raggio di Schwarzschild della massa quantistica e i valori di Planck. Iniziamo cercando un punto infinitesimale facendo il prodotto tra la lunghezza in metri di Planck l_P (c.6) e il tempo in secondi di Planck t_P (c.7), possiamo definirla un'area di spazio tempo, pertanto la indichiamo con il simbolo, area di Planck a_P .

impostiamo il calcolo dell'area di Planck; $a_P = l_P \cdot t_P = \text{metri} \cdot \text{secondi}$

$$a_P = l_P \cdot t_P = 1.61605 \times 10^{-35} \cdot 5.39056 \times 10^{-44} = 8.7114 \times 10^{-77} \text{ metri} \cdot \text{secondi}; \quad (\text{14.0.2})$$

Essendo il risultato (14.0.2) un valore di due costanti, la consideriamo una nuova costante (Nc.12)

Un valore infinitesimale, facciamo il rapporto tra raggio di Schwarzschild r_s (14.0.1) che abbiamo calcolato per la massa quantistica M_q e l'area di Planck a_P (14.0.2)

$$\text{rapporto} = \frac{r_s \text{ della } M_q}{a_P} = \frac{1,0947 \times 10^{-77}}{8,7114 \times 10^{-77}} = 12.556 = 4\pi, \quad (\text{14.0.3})$$

il risultato è una parte della formula per calcolare l'area della superficie di una sfera, $S = 4\pi \cdot r^2$ abbiamo trovato una relazione tra il raggio di Schwarzschild della massa quantistica e l'area di spaziotempo di Planck a_P . Ora cerchiamo con la massa minima una relazione con l'energia minima che abbiamo già nella costante h di Planck barrata $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, riportiamo lo scalare di Ricci $\frac{8\pi G}{c^4}$ che è il tensore energia- impulso, dell'equazione di campo di Einstein, calcoliamo il suo valore numerico, per semplificare lo nominiamo S_R (scalare di Ricci), ricalcoliamo il suo valore;

$$\text{valore dello } S_R = \frac{8\pi G}{c^4} = \frac{8 \cdot (3,14) \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{(299\,792\,458)^4} = 2.076115 \times 10^{-43} \quad (\text{c.11})$$

Per trovare un valore infinitesimale dell'energia calcoliamo il valore del prodotto tra lo scalare di Ricci S_R e la costante di Planck barrata \hbar (c.4)

$$S_R \cdot \hbar = 2.076115 \times 10^{-43} \cdot 1.055 \times 10^{-34} = 2.1894 \times 10^{-77} \quad (14.0.4)$$

Vediamo il rapporto tra i risultati della (14.0.4) e il raggio di Schwarzschild r_s (14.1) per la massa quantistica M_q .

$$\text{Rapporto} = \frac{S_R \cdot \hbar}{r_s \text{ della } M_q} = \frac{2.1894 \times 10^{-77}}{1.0947 \times 10^{-77}} = 2 \quad (14.0.5)$$

Il risultato della (14.0.5) è due volte il raggio di Schwarzschild della massa quantistica, praticamente è il diametro, da questo risultato possiamo dedurre che esiste una relazione tra spazio, tempo, massa ed energia, tutte hanno un rapporto con una superficie di una sfera, riscriviamo la formula di Schwarzschild, con la premessa che non dividiamo più per la costante c^2 ma per una superficie di una sfera che abbia il raggio uguale al valore della costante della velocità della luce. Alla nuova formula assegniamo il simbolo a_s area di Schwarzschild, ricordiamo che la formula della superficie della sfera è $S = 4\pi \cdot r^2$

$$\text{La formula } r_s = \frac{2G}{c^2} M_q \text{ diventa } a_s = \frac{2G}{4\pi \cdot c^2} M_q \quad (14.0.6)$$

La formula (14.0.6) descrive il seguente calcolo, due volte la costante gravitazionale G diviso la superficie di una sfera che ha come raggio il valore della costante della luce c (c.1)

$$a_s = \frac{2G}{4\pi \cdot c^2} M_q = \frac{2 \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{4\pi \cdot (299\,792\,458)^2} \cdot 7.3725033 \times 10^{-51} = 8,7114 \times 10^{-79} \frac{2 \cdot \left(\frac{m^3}{kg \cdot s^2}\right) \cdot kg}{m^2} \quad (14.0.7)$$

Il valore del risultato (14.0.7) dell'area di Schwarzschild è uguale al risultato della (14.0.2) che è il valore dell'area a_s dello spazio tempo di Planck e gli assegniamo come nuova costante il numero (Nc.13).

(14.1.0) Relazione tra area di Planck e l'area di Schwarzschild con la massa quantistica e la densità della materia oscura $\rho\zeta$

Nei capitoli precedenti abbiamo visto l'uguaglianza dei valori dell'area di Planck e dell'area di Schwarzschild, facciamo altri calcoli con la formula (14.0.6)

Riscriviamo i due valori;

per l'area spazio-tempo di Planck (Nc.12); $a_p = 8.7114 \times 10^{-79}$ metri · secondi

per l'area di Schwarzschild (Nc.13).; $a_s = 8,7114 \times 10^{-79} \frac{2 \cdot \left(\frac{m^3}{kg \cdot s^2}\right) \cdot kg}{m^2}$

Ricalcoliamo l'area di Schwarzschild per la massa quantistica M_q ;

$$a_S = \frac{2G}{4\pi \cdot c^2} M_q = \frac{2 \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{4\pi \cdot (299\,792\,458)^2} \cdot 7.3725033 \times 10^{-51} = 8.7114 \times 10^{-79} \frac{2 \cdot \left(\frac{m^3}{kg \cdot s^2}\right) \cdot kg}{m^2} \quad (14.1.1)$$

Calcoliamo l'area di Schwarzschild per la densità della materia oscura $\rho\zeta$

$$a_S = \frac{2G}{4\pi \cdot c^2} \rho\zeta = \frac{2 \cdot 6.67259 \times 10^{-11}}{4\pi \cdot (299\,792\,458)^2} \cdot 2.0087819 \times 10^{-26} = 2.37359 \times 10^{-54} m^2 \quad (14.1.2)$$

Calcoliamo il rapporto tra l'area di Schwarzschild a_S della massa quantistica M_q , e l'area a_S della densità della materia oscura $\rho\zeta$

$$\text{Rapporto} = \frac{2.37359 \times 10^{-54}}{8.7114 \times 10^{-79}} = 2.7247 \times 10^{24} \quad (14.1.3)$$

Il rapporto dei risultati (14.1.2) e (14.1.3) è uguale alla frequenza $f\zeta$ della materia oscura (nc.7)

(14.2.0) Relazione tra il divisore dell'area di Schwarzschild con la permittività dielettrica del vuoto ϵ_0

La permittività elettrica (o costante dielettrica)¹ è una grandezza fisica che misura la tendenza di un materiale a contrastare l'intensità di un campo elettrico al suo interno¹, indica la capacità di una sostanza di polarizzarsi in risposta a un campo applicato¹, influenzando l'immagazzinamento di energia¹. Si divide in assoluta ϵ e relativa $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$;

La costante della permittività dielettrica del vuoto $\epsilon_0 = 8.854188 \times 10^{-12}$ Farad/metri (14.2.1)

$$\text{Il Farad}^1 = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}} = \frac{\text{Ampere} \cdot \text{secondi}}{\text{Volt}} = \frac{s^4 \cdot A^2}{m^2 \cdot kg}$$

Calcoliamo il valore del divisore della formula dell'area di Schwarzschild, ricordiamo che il divisore rappresenta l'area della superficie di una sfera con il raggio la velocità c della costante della luce;

$$\text{divisore} = 4\pi \cdot c^2 = 4(3.14) \cdot (299\,792\,458)^2 = 1.12941 \times 10^{18} m^2 \quad (14.2.2)$$

facciamo il calcolo del valore inverso del divisore

$$\text{valore inverso} = \frac{1}{1.12941 \times 10^{18}} = 8.854188 \times 10^{-19} \quad (14.2.3)$$

calcoliamo il rapporto della (14.2.3) con la costante dielettrica ϵ_0 (14.2.1).

$$\text{rapporto} = \frac{8.854188 \times 10^{-19}}{8.854188 \times 10^{-12}} = 1 \times 10^{-7} \quad (14.2.4)$$

possiamo riscrivere; area di Planck a_p uguale all'area di Schwarzschild $a_S = \frac{2G \cdot M}{4\pi \cdot c^2} =$

$$= \frac{2G \cdot M}{\frac{1}{8.85418 \times 10^{-19}}} = \frac{2G \cdot M}{\frac{1}{1 \times 10^{-7} \cdot 8.854 \times 10^{-12}}} = \frac{2G \cdot M}{\frac{1}{1 \times 10^{-7} \cdot \epsilon_0}} = 1 \times 10^{-7} \cdot \epsilon_0 \cdot (2G \cdot M)$$

$$a_s \text{ con la permittività del vuoto} = 1 \times 10^{-7} \cdot \epsilon_0 \cdot (2G \cdot M) \quad (14.2.5)$$

Calcoliamo il valore con la massa quantistica: $= 1 \times 10^{-7} \cdot \epsilon_0 \cdot (2G \cdot M_q)$

$$\text{valore} = 1 \times 10^{-7} \cdot 8.854188 \times 10^{-12} \cdot (2 \cdot 6.67259 \times 10^{-11} \cdot 7.3725033 \times 10^{-5}) = 8.7114 \times 10^{-79}$$

$$= 8.7114 \times 10^{-79} \frac{\text{Farad}}{\text{m}} \cdot \frac{2 \cdot \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}\right) \cdot \text{kg}}{\text{m}^2} \quad (14.2.6)$$

Dalle formule (14.0.2) (14.0.7) (14.2.5) emerge una relazione tra l'area di Planck a_p , l'area di Schwarzschild a_s e la costante dielettrica del vuoto ϵ_0 .

(15.0) Quantificazione della materia dell'universo sommando materia barionica visibile, materia oscura ed energia oscura invisibili

E' stato stimato che l'universo è composto di 4.9 %¹ di materia barionica visibile, 26.8 %¹ materia oscura e 68.3 %¹ energia oscura, le ultime invisibile, nei capitoli precedenti abbiamo calcolato che la massa totale della materia oscura è uguale a $1.704157 \times 10^{53} \text{kg}$ (8.4.2) visto che la materia oscura rappresenta il 26.8%¹ della materia dell'universo andiamo a calcolare il valore delle altre masse.

$$\text{Massa energia oscura uguale al } 26.8 \%^1 = 1.704157 \times 10^{53} \text{kg} \quad (8.4.2)$$

$$\text{Massa materia barionica uguale al } 4.9 \%^1 = \frac{1.704157 \times 10^{53}}{26.8} \cdot 4.9 = 3.11581 \times 10^{52} \text{kg} \quad (15.1)$$

$$\text{Energia oscura uguale al } 68.3 \%^1 = \frac{1.704157 \times 10^{53}}{26.8} \cdot 68.3 = 4.43058 \times 10^{53} \text{kg} \quad (15.2)$$

$$\text{massa totale} = 1.704157 \times 10^{53} + 4.43058 \times 10^{53} + 3.11581 \times 10^{52} = 6.35879 \times 10^{53} \text{kg} \quad (15.3)$$

La massa totale della materia barionica visibile (15.1) $= 3.11581 \times 10^{52} \text{kg}$, se i calcoli sono corretti il risultato è di circa un terzo rispetto a quella stimata 10^{53}kg .¹

il risultato della (15.3) è la somma della massa totale della materia dell'universo.

(16.0) Lo stato dello spazio e della materia prima del Big Bang

In questo paragrafo cerchiamo di dare una dimensione allo stato della materia e dello spazio prima del Big Bang, la materia si presume che sia stata in una condizione di singolarità, abbiamo la massa minima calcolata con la particella della massa quantistica M_q (NC.1) e le dimensioni minime che sono, la lunghezza di Planck l_p (13.7). Calcoliamo il volume di spazio di una sfera con il raggio della

lunghezza di Planck, inseriamo la lunghezza di Planck come raggio nella formula del volume di una sfera; $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ formula per volume minimo di una sfera $= \frac{4}{3} \pi (l_p)^3$

$$\text{Volume minimo per una sfera} = \frac{4}{3} \cdot 3.14159 \cdot (1.61605 \times 10^{-35})^3 = 1.7678 \times 10^{-104} \text{ m}^3 \quad (16.1)$$

$$\text{Peso della massa quantistica } M_q = 7.3725033 \times 10^{-51} \text{ kg} \quad (\text{Nc.1})$$

Con questi due dati possiamo calcolare la densità ρ della massa quantistica per il volume di una sfera delle dimensioni del raggio della lunghezza di Planck, con la formula $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$;

$$\text{densità } \rho = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \frac{7.3725 \times 10^{-51}}{1.7678 \times 10^{-104}} = 4.7041 \times 10^{53} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (16.2)$$

Praticamente una sfera del volume di un metro cubo, del diametro circa 1.24 metri ha una massa maggiore della massa barionica (massa delle particelle subatomica protoni, neutroni e elettroni) di tutto l'universo visibile, stimata di essere, sui 10^{53} kg^1 . Calcolata da noi in $3.11581 \times 10^{52} \text{ kg}$

Abbiamo calcolato che la massa totale dell'universo dovrebbe essere di $6.35879 \times 10^{53} \text{ kg}$ (15.3).

Il risultato (16.2) tratta di una singolarità, il peso della massa quantistica divisa il volume minimo di una sfera, calcolato con il raggio della lunghezza di Planck potrebbe essere stato la condizione della materia primordiale, prima del Big Bang.

Conclusione

In questo lavoro ho cercato, di definire un meccanismo fisico che spieghi l'azione dell'espansione dello spazio, ho ipotizzato l'azione della materia oscura che convertendosi lentamente in energia oscura compie un lavoro, calcolabile in joule, che potesse spiegare il fenomeno.

Ho preso in considerazione le legge della gravitazione universale che spiega bene il fenomeno del attrazione per dare un nesso al fenomeno della ripulsione, per potere formulare una legge contraria alla gravità, sono partito dalla formula della velocità cosmica, velocità causata dalla deformazione spaziotempo dalle masse dei corpi celesti, con il limite della deformazione sono arrivato a scrivere una formula per calcolare le dimensioni dei buchi neri in relazione alla densità della materia di cui si presume sia composto.

Nella teoria che propongo cerco di interpretare la meccanica dell'azione che causa l'espansione dello spazio. Dai calcoli è emerso che l'espansione segue un ritmo ben preciso riconducibile a livello infinitesimale ai valori dei quanti di Planck.

L' evidenza che l'espansione aumenta all'aumentare della distanza e di conseguenza del volume dello spazio, fa presumere che la causa dell'azione deve dipendere da una caratteristica fisica intrinseca dello spazio vuoto, una caratteristica che sembra abbia in comune con la gravita la sua legge per calcolare la velocità cosmica, con la diversità che l'azione è di espansione.

L'ipotesi che si tratta della materia oscura che disgregandosi lentamente in energia oscura, provoca il lavoro della dilatazione dello spazio, mi ha portato a trovare delle nuove formule e di eseguire dei calcoli per trovare una costante dell'espansione dello spazio, con la costante ho potuto calcolare le caratteristiche fisiche della materia contenuta nello spazio, ricavandone la densità, la massa, l'energia, la lunghezza d'onda e la frequenza che porta a un ritmo quantistico di espansione. Ho adattato alcune formule e impostato delle equazioni specifiche come sottoelencate.

Ho adattato l'equazione della gravitazione universale di Newton per ricavare la velocità cosmica con la formula del raggio di Schwarzschild per trovare il limite massimo della velocità cosmica.

Con la velocità cosmica al limite ho potuto ricavare una equazione per calcolare le dimensioni dei buchi neri in basa alla densità della materia.

Ho calcolato una massa teorica minima, la massa quantistica con cui assegna una massa ad ogni quanto della costante di Planck servendomi dell'equazione di equivalenza massa-energia di Einstein, inserendo la costante di Planck al posto dell'energia, ritengo che sia la materia oscura contenuta nello spazio sia distribuita omogeneamente nello spazio a un livello così infinitesimale che non si lasciano assorbire e quindi tracciare dalle onde elettromagnetiche e pertanto rimangono invisibili oscura .

Ho inserito il valore della massa quantistica nella formula della velocità cosmica a posto della massa e facendo il prodotto con la costante di gravitazione universale l'ho integrata in una parte della formula della relatività generale di Einstein in cui calcola la costante cosmologica, in particolare mi è servito il valore dello scalare di Ricci, dal calcolo è emerso un valore di una costante cosmologica che descrive l'espansione dello spazio perfettamente compatibile con le misurazioni è una velocità in metri al secondo che ho chiamato costante cosmologica quantistica, con cui ho potuto calcolare un valore per la costante di Hubble, che ho chiamato costante di Hubble quantistica.

Dalla velocità di espansione della costante cosmologica quantistica ho potuto calcolare i valori fisici della materia contenuta nello spazio vuoto come densità, massa, energia, frequenza e lunghezza d'onda.

Dalla densità della materia oscura, servendomi della formula per calcolare i buchi neri ho potuto calcolare le dimensioni massime di un buco bianco.

Dalla lunghezza d'onda e la frequenza ho potuto calcolare il ritmo quantistico di espansione dello spazio per metro al secondo e la quantità di massa di materia oscura convertita in energia per ogni impulso, il risultato equivale al valore della massa quantistica e all'energia di un quanto di Planck.

Ho cercato una relazione tra valori di Planck come lunghezza e tempo, trovando l'area di Planck un valore spazio tempo dal prodotto della lunghezza di Planck per il tempo di Planck, che è in relazione con il valore emerso del raggio di Schwarzschild della massa quantistica, modificando la formula di Schwarzschild ho trovato un'equivalenza dei valori dell'area di Planck con l'area di Schwarzschild.

Ho trovato che l'inverso del divisore della formula dell'area di Schwarzschild e un sottomultiplo della costante dielettrica del vuoto, ho riscritto l'equazione della nuova formula e sono certo che merita un ulteriore approfondimento per trovare l'esatta relazione.

Con la densità della materia oscura, conoscendo le dimensioni dell'universo ho potuto calcolare la massa totale della materia oscura e conoscendo la percentuale della materia oscura rispetto alla energia oscura e la materia barionica visibile ho potuto calcolare anche le loro masse.

Tutte le verifiche dei calcoli si sono dimostrate congrue alle osservazioni, e apre delle nuove strade di approfondimento nel campo del limite dell'osservabilità dell'universo, dove le osservazioni non coincidono con i calcoli, e nel campo del limite dei valori infinitesimali dell'area di Planck e di Schwarzschild dove i calcoli mostrano delle coincidenze che non possono essere casuale. E merita un approfondimento per un eventuale rapporto tra le aree di Schwarzschild, Planck e la costante dielettrica della permittività del vuoto ϵ_0 .

Tavola delle costanti Fisiche:

tutto quello che è contrassegnate con l'apice 1¹ è stato rilevato da <https://it.wikipedia.org> e <https://google.com>

Tutti i calcoli sono stati eseguiti con il programma Microsoft Excel;

Le costanti riportati nella tabella sottostante sono quelli raccomandati nel 1986 al CODATA. Tavola delle costanti Fisiche Fondamentali, <http://www.lamm.unifi.it/tabelle/costa.htm>

Un maggior numero di informazioni possono essere trovate nel sito:

<http://physics.nist.gov/PhisRefData/codata86/codata86.html>

c.1 ; Velocità della luce nel vuoto	(c)	299 792 458 $m s^{-1}$
c.2 ; Costante Newtoniana di gravitazione	(G)	6.67259 $\times 10^{-11} m^3 k_g^{-1} s^{-2}$
c.3 ; Costante di Planck	(h)	6.6260755 $\times 10^{-34} Js$
c.4 ; h - tagliata	($h - bar$)	1.0545726 $\times 10^{-34} Js$
c.5 ; Massa di Planck	(m_p)	2.17671 $\times 10^{-8} k_g$
c.6 ; Lunghezza di Planck	(l_p)	1.61605 $\times 10^{-35} m$
c.7 ; Tempo di Planck	(t_p)	5.39056 $\times 10^{-44} s$

Altre costanti:

c.8 ; Costante di Hubble	(H_0)	67.4 - 76.5 $km s^{-1}$
c.9 ; Anno secondi		31 536 000 secondi
c.10 ; Anno luce		9.45425 $\times 10^{15} metri$
c.11 ; Scalare di Ricci		2.076115 $\times 10^{-43}$
c.12 ; Mega parsec		3.0856776 $\times 10^{22} metri$

Nuove costanti, emerse durante questo lavoro, con indicazioni dei capitoli dove sono state calcolate;

Nc.1 ; Massa quantistica	(M_q)	7.3725033 $\times 10^{-51} k_g$	(5.0.3)
Nc.2 ; Costante cosmologica quantistica	(Λ_q)	2.3695066 $\times 10^{-18} m s^{-1}$	(7.0.4)
Nc.3 ; Costante di Hubble quantistica	(H_q)	73.116,335 $m s^{-1}$	(7.2.1)
Nc.4 ; Velocità cosmica, limite	($V_{C-limite}$)	211 985 280 $m s^{-1}$	(4.1.4)
Nc.5 : Densità della materia oscura	($\rho\zeta$)	2.008781976 $\times 10^{-26} k_g m^{-3}$	(8.0.2)
Nc.6 ; Energia della materia oscura	($E\zeta$)	1.85054 $\times 10^{-9} joule m^3$	(8.0.3)
Nc.7 ; Frequenza della materia oscura	($f\zeta$)	2.7247 $\times 10^{24}$ Hertz	(11.3)
Nc.8 ; Lunghezza d'onda della materia oscura	($\lambda\zeta$)	3.6701 $\times 10^{-25} m$	(11.4)
Nc.9 ; Ritmo dell'espansione quantistica		6 456 182 pulsazioni di quanti /s	(12.1)
Nc.10 ; Energia di espansione per m^2		4.27791 $\times 10^{-2} joule \cdot secondo \cdot m^2$	(12.1)
Nc.11 ; Massa convertita per m^2		4.75982 $\times 10^{-44} kg \cdot sec \cdot m^2$	(12.1)
Nc.12; Area, spazio tempo di Planck	(a_p)	8.7114 $\times 10^{-79}$ metri · secondi;	(14.2)
Nc.13; Area della sfera di Schwarzschild	(a_s)	8.7114 $\times 10^{-79} \frac{2 \cdot \left(\frac{m^3}{kg \cdot s^2} \right) \cdot kg}{m^2}$	(14.7)

Bibliografia

- [1] M. Bevesi, "Manuale Sintetico di Fisica" Formule, definizioni e tabelle, edizioni Bignami s.r.l. Milano, Sesto S. Giovanni 1988
- [2] Mario Davoli, "Fisica" Cedam casa editrice Dott. Antonio Milani 1984 ISBN 88-13-15422-4
- [3] Paolo Alberico, "Fisica di base" Minerva Italica S.p.a. Bergamo giugno 1987
- [4] Alberto Casas Gonzales – Manuel Lozano Leyva "La materia oscura" l'elemento più misterioso dell'universo - RBA Italia S.r.l 2015
- [5] R.C. Smoot - J.S. Price - R.G. Smith – D. Cacciatore, "Compendio di Chimica Moderna" Le Monier ISBN 88-00-49214-2 aprile 1988
- [6] Giuseppe Valitutti - Antonio Gentile – Vittorio Gerosa, "Introduzione alla Chimica" Masson Italia Editori S.p.a Milano 1981
- [7] Ivo Neviani, "Introduzione alle Scienze della Terra" Società Editrice Internazionale Torino 1992 ISBN 88-05-02005-2
- [8] David A. Aguilar, "Pianeti, Stelle e Galassie" National Geographic, White Star S.p.a. Vercelli
- [9] Mark A. Garlick, "Astronomia" 2006 Touring Editore s.r.l. Milano ISBN 88-365-3632-8
- [10] Stephen W. Hawking, "Dal Big Bang ai Buchi Neri" Edizioni CDE S.p.a. Milano 1988
- [11] Leon Lederman con Dick Teresi, "La particella di Dio" Se l'universo è la domanda qual è la risposta? 1996 Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., Milano, edizioni CDE S.p.a.
- [12] Walter E.R. Cassani, "Albert aveva ragione: Dio non gioca a dadi" Edizioni Pendragon – Bologna Demetra s.r.l. novembre 1998
- [13] Michael Guillen, "Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo" Edizioni CDE spa - Milano su licenza Longanesi & C. 1997
- [14] Erik Newth, "Breve storia della scienza" La ricerca della verità – Edizione Club degli Editori spa Milano 1998 su licenza Adriano Salani Editore
- [15] Guido Tonelli, "La nascita imperfetta delle cose", La grande corsa alla particella di Dio e la nuova fisica che cambierà il Mondo, 2018 Mondadori Libri S.p.a./ BUR Rizzoli, ISBN 978-17-09274-6
- [16] Robert P. Crease- Alfred Scharff Goldhaber, "Ogni cosa è indeterminata – La rivoluzione dei quanti dal gatto di Schroedinger a David Foster Wallace" Le Scienze - codice edizioni Torino 2015 ISBN 978-88-7578-532-1
- [17] Antonio Acin, "Capire Einstein" dall'intuizione alle onde gravitazionali, Hachette Fascicoli S.r.l 2016 - ISSN 2499-2372
- [18] Heino Falcke mit Joerg Roemer, "Licht im Dunkeln", Schwarze Loecher das Universum und wir, Klett - Cotta, 2022 by J.G. Gotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659 Stuttgart ISBN 978-3-608-98671-6
- [19] Giacomo De Toma, "The roots of Gravity in Electrodynamics" (The electrodynamics of electrically neutral bodies) Giacomo De Toma April 4, 2023
- [20] Simone Barone, 5 novembre 2023 "Un esperimento per capire la scoperta dei quanti di Planck" La nascita dei Quanti, www.youtube.com/@PepitediScienza
- [21] Gabriele, 27 aprile 2020, "In che modo una massa incurva lo spaziotempo?" www.youtube.com/@RandomPhysics
- [22] Simone Barone, 31 luglio 2021 "Planck e la ricerca dell'assoluto: dall'ipotesi atomica al corpo nero", www.youtube.com/@PepitediScienza
- [23] Simone Barone, 5 settembre 2021 "Einstein completa la rivoluzione di Planck, con l'ipotesi dei quanti di luce: Fotoni", www.youtube.com/@PepitediScienza

[24] Simone Barone, 5 novembre 2023 “Un esperimento per capire la scoperta dei quanti di Planck”,
www.youtube.com/@PepitediScienza

[25] Eugenio Coccia, 19 ottobre 2015 “Lo spaziotempo di Einstein: le meraviglie della Relatività Generale”,
www.youtube.com/@infnlfnf

[26] Gabriele Ghisellini, 27 novembre 2021 “Il raggio di Schwarzschild” [www.youtube.com](http://www.youtube.com/@gabrieleghisellini4490)
/@gabrieleghisellini4490

[27] Professore Alberto Cagliati, 06 febbraio 2025 “La geometria dello spazio-tempo: il cammino verso la Relatività Generale” www.youtube.com/@thesisbergamoambg7349

[28] Michelle Babcock, 05 novembre 2025 “The Universe’s Expansion No Longer Makes Sense”
www.youtube.com/@astrumspace

29

Note: la maggior parte di questo lavoro è stato trascritto da appunti manoscritti pertanto ci possono essere stati degli errori di trascrizione, ringrazio per ogni segnalazione che potete inviare alla mia mail:
abon2290@gmail.com

